
Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα σήμερα:

Εμπόδια και Προκλήσεις

Μαριαγγέλα Βέικου

Διδάκτορας του European University Institute

4

Εξαλείφοντας τα Εμπόδια προς μια Πολυπολιτισμική Κοινωνία

1. Εισαγωγή

Τον τελευταίο χρόνο, η ελληνική κοινωνία έχει γίνει μάρτυρας της αυξανόμενης προσφυγικής ροής που, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, ενισχύει τις αντιλήψεις που θεωρούν την μετανάστευση, σήμερα περισσότερο από ποτέ, ως ένα πρόσθετο «βάρος» που η κοινωνία μας πρέπει να απομακρύνει, ενώ ταυτόχρονα διερωτώνται γιατί θα πρέπει να φιλοξενηθεί όλο αυτό το πλήθος των ξένων. Το 2015 περισσότερο από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες πέρασαν την Μεσόγειο προς την Ευρώπη,¹ οι περισσότεροι των οποίων προσπαθούσαν να αποφύγουν τον πόλεμο και τη βία στην Συρία και το Αφγανιστάν.² Οι εισροές συνεχίζονται. Για παράδειγμα, μεταξύ του Ιανουαρίου και Μαρτίου του 2016 η UNHCR σημείωσε ότι σχεδόν 4.000 άτομα εισέρχονται κάθε μέρα στις χώρες της Μεσογείου και των Δυτικών Βαλκανίων.³ Η λεγόμενη 'βαλκανική οδός' (Balkan route) είναι εδώ και μερικούς μήνες κλειστή, ενώ παραμένει σε ισχύ η εύθραυστη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας σχετικά με τις απελάσεις και τις επαναπροωθήσεις, έτσι, ως αποτέλεσμα, η προσοχή των μεταναστών, των διακινητών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στρέφεται σταδιακά προς την Ιταλία (Μαργαρώνη, BBC, 2016). Όμως, η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς έκτακτης ανάγκης, καθώς περισσότεροι από 50.000 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν παγιδευτεί στην χώρα, η οποία βρίσκεται σε προϊούσα οικονομική κατάρρευση. Στα νησιά, η επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου στα "hot spots" που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συχνά ζοφερή: χρησιμοποιούνται παλιά, εγκαταλελειμμένα εργοστάσια, στρατόπεδα, τα οποία δεν καλύπτουν βασικές προϋποθέσεις υγιεινής, δεν έχουν επαρκή καταλύματα κτλ.. Οι περίπου 40.000 πρόσφυγες και μετανάστες που έφτασαν στην χώρα πριν από τον Μάρτιο του 2016, όταν 'έκλεισαν τα σύνορα', οι οποίοι στην ουσία είναι «άνθρωποι σε συνεχή κίνηση» που είχαν σκοπό να μετακινηθούν προς την δυτική Ευρώπη, δεν έχουν τώρα που να πάνε και ταυτόχρονα αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν θέση στη χώρα (Μαργαρώνη, BBC, 2016).

¹ <http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php>; Regional Refugee and Migrant Response Plan for Europe - Eastern Mediterranean and Western Balkans Route (January - December 2016), REPORT, [UN High Commissioner for Refugees](http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php), Published on 13 Jan 2016.

² <http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php>

³ <http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php>

Το ζήτημα της αλλαγής στις πολιτισμικές συνθέσεις των κοινωνιών και των εθνών λόγω της μετανάστευσης, η προσφυγική κρίση και οι διασπορικές ταυτότητες είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των σύγχρονων κρατών. Οι προκλήσεις αυτές περιλαμβάνουν α. συγκρούσεις κοσμικών και θρησκευτικών ιδεολογιών (πχ. την ισλαμοφοβία στις δυτικές κοινωνίες και αντίστοιχα την ριζοσπαστική ισλαμική απόρριψη της εκκοσμίκευσης), β. την παθολογία που έχει δημιουργηθεί γύρω από την οικονομική μετανάστευση στην Ευρώπη και τον πολιτικό λόγο σχετικά με τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της μετανάστευσης, γ. τη σύγχρονη περιοριστική πολιτική συνόρων (Veïkou, 2013) και δ. τα προβλήματα της διασποράς κοινοτήτων οι οποίες επιδιώκουν να ενσωματωθούν στη βάση μιας λογικής ευρύτερης κοσμοπολίτικης κοινότητας αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα επιθυμούν, προβάλλοντας αξιώσεις, να διατηρήσουν την πολιτισμική τους διαφορετικότητα (ibid).

Αυτά είναι θέματα με πολλές τεχνικές και νομικές πτυχές. Ένα πράγμα που ίσως χάνεται πολλές φορές στη συζήτηση για τον πολυπολιτισμό και την ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων είναι οι επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Αυτό είναι το ιδιαίτερο ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθεί αυτό το κείμενο, προσπαθώντας να σκιαγραφήσει το πώς οργανώνεται η ζωή αυτών των ανθρώπων, πώς αισθάνονται και γενικότερα ποιός είναι ο αντίκτυπος της αδυναμίας ενσωμάτωσης στη ζωή τους. Αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια και όρια που οι ίδιοι οι άνθρωποι τα βρίσκουν απροσπέλαστα και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να βιώσουν την καθημερινότητά τους με τρόπο υποφερτό, καθώς συχνά υποβάλλονται σε σοβαρές μορφές πολιτικών και κοινωνικών διακρίσεων. Για παράδειγμα, λόγω του ότι συχνά δεν διαθέτουν κρίσιμης σημασίας έγγραφα, όπως πιστοποιητικά γέννησης και διαβατήρια, με δυσκολία μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο ή να απασχοληθούν επαγγελματικά με νόμιμο τρόπο, ή ακόμα να εξασφαλίσουν στέγαση, να ταξιδέψουν ελεύθερα και ούτω καθεξής. Τέτοια ζητήματα αναποτελεσματικής ένταξης καταλήγουν να έχουν πολλές φορές τραγικές συνέπειες, όπως για παράδειγμα, οικογένειες να διαχωρίζονται, άτομα να υποβάλλονται σε κράτηση, επειδή το κράτος δεν μπορεί να επιλύσει το ζήτημα της ταυτότητας ή της εθνικότητάς τους. Η παιδική εργασία, η αναγκαστική μετανάστευση, η εμπορία ανθρώπων, η ανιθαγένεια είναι επίσης τραγικές επιπτώσεις της προβληματικής ένταξης και της ανυπαρξίας λειτουργικών και αποτελεσματικών διαδικασιών κοινωνικής

συμμετοχής, συνθήκες δηλαδή οι οποίες καθιστούν τα συγκεκριμένα άτομα ιδιαίτερα ευάλωτα σε ποικίλους κινδύνους και κακοποιήσεις (Veïkou, 2016).

Το κείμενο αυτό προσπαθεί να δείξει κάποιες από τις συνέπειες της έλλειψης του ανήκειν και της ανισομερούς συμμετοχής των μεταναστών και των προσφύγων στην κοινωνική ζωή της χώρας, εστιάζοντας στα κοινωνικά εμπόδια της ένταξης και δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη θετική δυναμική των μεταναστών, η οποία και καθορίζει τη σχέση συνύπαρξης «ντόπιων» και «μεταναστών». Οι μετανάστες, στην άρνησή τους να είναι θύματα, εφευρίσκουν τρόπους προσαρμογής, θέτοντας σε δημιουργική χρήση τη διαφορετικότητά τους, και έτσι οι ίδιοι δημιουργούν συνθήκες ενσωμάτωσης, με διαφορετικούς βαθμούς επιτυχίας. Το επίκεντρο της έρευνας είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην κοινωνική τους ενσωμάτωση, λόγω της προκατάληψης και της απόρριψης που αντιμετωπίζουν. Το κείμενο εστιάζει ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο οι μετανάστες καταφέρνουν να αποκαταστήσουν την ταυτότητά τους με κάποια άλλη που θεωρείται ότι είναι "ασφαλής" και αποδεκτή. Η εργασία αυτή βασίζεται σε εμπειρική έρευνα που έγινε στην Ελλάδα και η οποία εξετάζει την εκ των έσω αλλαγή της ελληνικής κοινωνίας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι «άλλοι» και ο οποίος επηρεάζεται άμεσα από την προσφυγική και βέβαια την οικονομική κρίση.

2. Ο πολυπολιτισμός και η ενσωμάτωση ως έννοιες πολιτικής και πρακτικής

Οι θεωρητικοί υπέρμαχοι της πολυπολιτισμικότητας αναγνωρίζουν την ποικιλία των πολιτισμών και των κοινοτήτων ως θετικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των σύγχρονων κοινωνιών. Η συζήτηση περί πολυπολιτισμικότητας γίνεται ολοένα και πιο επείγουσα λόγω της αυξανόμενης παρουσίας νέων εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων που διαμορφώνονται, εξαιτίας της μετανάστευσης, μέσα στα όρια της Ευρώπης. Η μετακίνηση θεωρείται ως η κύρια εμπειρική πραγματικότητα της σύγχρονης καθημερινής ζωής. Τελευταία οι κοινωνικοί επιστήμονες έχουν περισσότερους λόγους να ενδιαφερθούν γι' αυτό το θέμα ειδικά στα ευρωπαϊκά πλαίσια, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων διαχείρισης των εθνικών και θρησκευτικών διαφορών στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Από θεωρητική άποψη, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση ανάμεσα στις νέες κοινότητες μεταναστών και στις

πολυπολιτισμικές πρακτικές που βλέπουμε να αναδύονται με διάφορους τρόπους στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Στη βιβλιογραφία ο όρος «πολυπολιτισμικές πρακτικές» είχε χρησιμοποιηθεί παλιότερα σε σχέση με ομάδες επί μακρόν εγκατεστημένες μέσα σε ένα κράτος (δηλαδή γηγενείς ή εθνικές μειονότητες). Όμως πλέον η έννοια έχει διευρυνθεί για να συμπεριλάβει και τους πρόσφατους μετανάστες. Οι ομάδες αυτές αποκτούν έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στις δημόσιες συζητήσεις που αφορούν την πολυπολιτισμική κοινωνία.

Η έντονη μεταναστευτική κινητικότητα - ιδιαίτερα προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης - τις τελευταίες δεκαετίες, ανέδειξε νέες όψεις και θεωρητικές προσεγγίσεις του φαινομένου της πολυπολιτισμικότητας. Η μεγάλη αύξηση των συζητήσεων σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, αποκαλύπτει τις υποκείμενες αλλαγές στις σχέσεις εξουσίας ως αποτέλεσμα παραγόντων όπως η μετανάστευση, οι δημογραφικές και οι οικονομικές αλλαγές. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, ως πρωταγωνιστές στην πολιτική και κοινωνική σκηνή της σύγχρονης Ευρώπης, γίνονται όλο και πιο ουσιαστικοί κοινωνικοί παράγοντες στη διαχείριση ζητημάτων όπως η διαπραγμάτευση των πολιτισμικών διαφορών. Αυτή η διάσταση των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, όπως η Αθήνα στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως τοπικών περιοχών, όπου ποικίλες πολιτισμικά ομάδες διαρκώς συγκεντρώνονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, παραμένει ουσιαστική κάθε φορά που υπάρχει ζήτημα ανάληψης δράσης για την κοινωνικο-πολιτισμική ενσωμάτωση των μεταναστών.

Σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ακόμα και σήμερα η υπηκοότητα και η εθνικότητα είναι δύο συνυφασμένες ιδιότητες, δηλαδή βασίζονται στην αρχή του *jus sanguinis* – το δικαίωμα του αίματος - σύμφωνα με το οποίο το δικαίωμα να πολιτογραφηθεί κάποιος καθορίζεται από τη γραμμή οικογενειακής καταγωγής και συγγένειας. Αντίθετη προς την αρχή του *jus sanguinis* είναι η αρχή του *jus soli* – το δικαίωμα του εδάφους - σύμφωνα με το οποίο δικαίωμα στην πολιτογράφηση έχει όποιος γεννηθεί στο έδαφος μιας χώρας.⁴ Η Ελλάδα μέχρι τελευταία

⁴ Οι δηλώσεις του Γάλλου προέδρου N. Sarkozy, το 2005, κατά τη διάρκεια των ταραχών στα περίχωρα του Παρισιού, το ότι δηλαδή αυτοί που θα συμμετάσχουν στις ταραχές θα απελαύνονται (ενώ στην ουσία επρόκειτο για Γάλλους πολίτες) δείχνουν ότι η στάση των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στους μετανάστες και στους απογόνους τους στην ουσία καθορίζεται από την εθνική τους καταγωγή παρόλο που νομοθετικά αποδέχονται την αρχή του *jus soli*. Επίσης, παρόλο που η Γαλλία είναι ανάμεσα στις χώρες που αποδέχονται την αρχή του *jus soli*, μία από τις πιο αμφιλεγόμενες γαλλικές πολιτικές, αυτή της εκκοσμίκευσης

ακολουθούσε το μοντέλο του *jus sanguinis* ως βάση για την απόδοση υπηκοότητας. Από το 2016 εισήχθη νομοθετικά η αρχή του *jus soli* στην Ελλάδα όπου το νέο νομικό καθεστώς αποδίδει υπηκοότητα στα παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν και μορφώνονται στην Ελλάδα, όταν ένας από τους γονείς τους έχει νόμιμο καθεστώς παραμονής στη χώρα (βλ. παρακάτω). Προβλήματα πάντως δημιουργεί η μακροπρόθεσμη διατήρηση αυτών των κρατικών διευθετήσεων και των διαδοχικών νομικών παρεμβάσεων που θέτουν ακόμη περισσότερους περιορισμούς τόσο στην εισροή μεταναστών όσο και στην ενσωμάτωσή τους και οι οποίες ουσιαστικά επιβάλλουν τη συνύπαρξη δύο ή και τριών διαφορετικών ομάδων κατοίκων, δηλαδή των εντοπίων που έχουν πλήρη δικαιώματα, των νόμιμων μεταναστών που έχουν κάποια δικαιώματα και των παράνομων μεταναστών που δεν έχουν ούτε τα βασικά δικαιώματα. Παρά τη συμβολή των διαφορετικών μεταναστευτικών ομάδων στην ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρώπης, οι μετανάστες έχουν να αντιμετωπίσουν την εχθρότητα των εντοπίων αλλά και ένα νομικό καθεστώς που στην ουσία απαγορεύει την πολιτογράφηση τους. Ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα είναι ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές δεν μπορούν να διαχειριστούν τα προβλήματα και τις ανάγκες των μεταναστών σε σχέση με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και την έλλειψη ευκαιριών για τα μέλη αυτών των κοινοτήτων.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της μεταναστευτικής και πολυπολιτισμικής πολιτικής γενικά στην Ευρώπη είναι τα πολύ αυστηρά μέτρα ελέγχου της μετανάστευσης και η αυστηρή κοινωνική πολιτική ενσωμάτωσης. Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, και η Ελλάδα επομένως, που άρχισαν να δέχονται πρόσφατα αθρόα εισροή μεταναστών, εστιάζουν την προσοχή τους στα μέτρα ελέγχου των συνόρων και δεν ασχολούνται τόσο με πολυπολιτισμικές πολιτικές και πολιτικές ενσωμάτωσης. Πιο πρόσφατα, οι σχετικές εθνικές νομοθεσίες πιέζονται να εναρμονιστούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Joppke (2007) θεωρεί ότι η σύγκλιση των ευρωπαϊκών μοντέλων πολυπολιτισμικότητας παίρνει τη μορφή μιας διαδικασίας πολιτικής ενσωμάτωσης, η οποία τονίζει ομοιότητες και κοινά στοιχεία. Το 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε μια σειρά βασικών αρχών που περιλαμβάνουν τα εξής σημεία: α. η ενσωμάτωση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία με αμοιβαία προσαρμογή, β. οι μη ευρωπαϊοί κάτοικοι

(secularism), οδηγεί στην απαγόρευση κάθε είδους θρησκευτικού, χριστιανικού ή ετερόδοξου, συμβόλου σε δημόσιους χώρους – έτσι για παράδειγμα, απαγορεύεται στις Μουσουλμάνες μαθήτριες και φοιτήτριες να φορούν το hijab, ενώ πρόσφατα ψηφίστηκε και η απαγόρευση του niqab.

θα πρέπει να σέβονται τις ευρωπαϊκές πολιτικές αρχές της προσωπικής ελευθερίας, της δημοκρατίας, και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γ. το δικαίωμα στην εργασία είναι σημαντικός παράγοντας για την ενσωμάτωση, δ. οι μετανάστες θα πρέπει να αποδεικνύουν τουλάχιστον μια βασική γνώση των συνθηκών και της γλώσσας της νέας χώρας τους, και ε. οι μετανάστες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης και ισονομίας (Joppke, 2004). Ο Joppke (2007) παρατηρεί σε όλα αυτά μια στροφή από την απαίτηση αφομοίωσης στη χώρα υποδοχής προς μια μορφή πολιτικού φιλελευθερισμού σε ένα περιβάλλον σεβασμού της διαφορετικότητας. Σε έναν βαθμό αυτή μοιάζει με την πρόταση του Habermas περί συνταγματικού πατριωτισμού, αλλά από την άλλη σημαίνει ότι το βάρος της ενσωμάτωσης στρέφεται από το κράτος προς τους ίδιους τους νεοφερμένους που είναι πλέον υπεύθυνοι για την εκμάθηση της νέας κουλτούρας, της γλώσσας, των νόμων, των πολιτικών κανόνων κτλ. ταυτόχρονα με την αναζήτηση εργασίας. Η στροφή αυτή προς μια (νεο)φιλελεύθερη κατεύθυνση έχει και μια καταπιεστική πλευρά καθώς το κράτος θεσπίζει κάποιες διαδικασίες πολιτικής ενσωμάτωσης, όπως για παράδειγμα μια σειρά (υποχρεωτικών) μαθημάτων γλώσσας, πολιτισμού και πολιτικής.

Η πολυπολιτισμικότητα έχει ως ιδανικό την αρμονική συνύπαρξη των διαφορετικών πολιτισμικών ή εθνοτικών ομάδων σε μια πλουραλιστική κοινωνία. Ωστόσο, ο όρος καλύπτει μια σειρά από έννοιες που συμπεριλαμβάνουν την πολυπολιτισμικότητα ως ιδεολογία, ως πολιτικό λόγο και ως σύμπλεγμα πολιτικής απόφασης και πρακτικής εφαρμογής. Στο ιδεολογικό επίπεδο, η πολυπολιτισμικότητα συμπεριλαμβάνει ποικίλα θέματα που σχετίζονται με την ενσωμάτωση ή/και αποδοχή των διαφορετικών εθνοτήτων, θρησκειών, πολιτισμικών πρακτικών και γλωσσικής πολυμορφίας σε μια πλουραλιστική κοινωνία. Όσον αφορά την πολιτική, η πολυπολιτισμικότητα καλύπτει μια σειρά από επίσημες κρατικές αποφάσεις με δύο κύριους στόχους: τη διατήρηση της αρμονίας μεταξύ των διάφορων εθνοτικών ομάδων και τη διαχείριση των σχέσεων μεταξύ του κράτους και των εθνοτικών κοινοτήτων. Η υιοθέτηση πολυπολιτισμικών κοινωνικών πολιτικών επιβάλλει επομένως την ενσωμάτωση ως πρακτική και ως πολιτική.

Η κοινωνική ενσωμάτωση ως πολιτική ορίζεται ως η μη ισοπεδωτική διαδικασία αφομοίωσης και η απόδοση ίσων ευκαιριών προς όλους σε ένα πλαίσιο πολιτισμικού πλουραλισμού με αμοιβαίο σεβασμό προς όλους

(Hattersley, 1987). Από την άλλη, ο Silverman (1991) τονίζει ότι η κοινωνική ενσωμάτωση ως πρακτική υποκρύπτει ξενοφοβικές τάσεις, όπου οι μετανάστες χωρίζονται σε εκείνους που 'μπορούν' να ενσωματωθούν και σε εκείνους που 'δεν μπορούν' να ενσωματωθούν. Οι τελευταίοι είναι αυτοί που το χρώμα τους ή η θρησκεία τους δεν επιτρέπει την ενσωμάτωσή τους στις ευρωπαϊκές δυτικές κοινωνίες. Για παράδειγμα, το πρόβλημα της ενσωμάτωσης των μουσουλμανικών κοινοτήτων στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες είναι ζήτημα που λέγεται ότι οφείλεται στην 'αδυναμία ενσωμάτωσης' των μουσουλμάνων. Ωστόσο, στην ουσία, πρόκειται για μια πολιτική και πρακτική που επιμένει να τονίζει τις πολιτισμικές διαφορές και καταλήγει στην υποστασιοποίηση της διαφοράς και στην επιβολή ορίων μεταξύ των διαφορετικών ομάδων.⁵

Στο πεδίο των κοινωνικών και πολιτισμικών σπουδών ο όρος 'ενσωμάτωση' περιγράφει μια κατάσταση κατά την οποία οι διαφορετικές εθνοτικές ομάδες, ενώ διατηρούν τα χαρακτηριστικά της ομάδας τους και τη μοναδικότητά τους, συμμετέχουν επίσης στις βασικές δομές της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας όπου διαμένουν μόνιμα. Παρότι δηλαδή διατηρείται η πολιτισμική ποικιλομορφία, η προϋπόθεση για να θεωρούνται οι μετανάστες ενσωματωμένοι είναι ότι θα πρέπει η τοπική κοινωνία να επιτρέπει την είσοδο και την αποδοχή της διαφορετικότητας και επίσης να ενθαρρύνει τη συμβολή όλων των ομάδων στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η κοινωνική ενσωμάτωση παρουσιάζεται στις επιστημονικές μελέτες ως μια ιδανική πολιτική/πρακτική που διαφοροποιείται από την ισοπεδωτική διαδικασία της αφομοίωσης η οποία (που απαιτεί την απορρόφηση του ενός πολιτισμού από τον άλλο) ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την πολιτισμική ποικιλομορφία μέσα σε μια ατμόσφαιρα αμοιβαίας ανοχής (Βέικου & Λαλαγιάννη, 2015). Ιδανικά, οι διαφορές δεν οδηγούν αναγκαστικά σε σύγκρουση, επειδή οι συγκεκριμένες διαφορές αποτελούν ουσιαστικό μέρος της κοινωνικής οργάνωσης και υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ τους - χρειάζεται απλώς να υπάρχει μια συμφωνία σχετικά με το πώς θα κατανέμονται με δίκαιο τρόπο οι οικονομικοί πόροι και πώς θα οργανώνονται διοικητικά οι κοινωνικές διαδικασίες (Βέικου & Λαλαγιάννη, 2015).

⁵ Στη Βρετανία για παράδειγμα, οι κοινωνικές αναταραχές, και ιδιαίτερα οι βίαιες ταραχές και οι βομβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο στις 7/7/2005 από Μουσουλμάνους δεύτερης γενιάς, σήμαναν για πολλούς την αποτυχία τέτοιων πολιτικών που επιβάλλουν πολιτισμικά όρια στην πολιτική. Ήδη, από το 2001, έχουμε μία μεταβολή της πολιτικής στη Βρετανία προς ένα μοντέλο που δίνει έμφαση στην κοινωνική συνοχή και το οποίο αντιμετωπίζει τους μετανάστες ως άτομα και όχι ως μέλη μιας κοινότητας.

Ενσωμάτωση σημαίνει συνύπαρξη, χωρίς να κινδυνεύουν να εξαφανιστούν οι πολιτισμικές διαφορές.

Ο όρος 'ενσωμάτωση' θεωρείται ότι είναι πιο ανεκτικός στη διαφορά και την αναγνώριση της διαφορετικότητας από άλλους συναφείς όρους που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν. Υποτίθεται ότι πρόκειται για έναν όρο που δεν αποτελεί μονόδρομο και επιδέχεται αλλαγές τόσο σε σχέση με τη θέση των νεοεισερχόμενων μεταναστών όσο και σε σχέση με τις αντιλήψεις των ντόπιων κατοίκων (Βέικου & Λαλαγιάννη, 2015). Βέβαια αυτό χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και κοινωνία, προκειμένου να αποκαλυφθούν οι προκλήσεις που θέτει ο πολυπολιτισμός σε κάθε κοινωνία. Σε επίπεδο πολιτικής, σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα, παρατηρούμε κυρίως παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση των μεταναστών μόνο στις θεσμικές πολιτικές του κράτους (εκπαίδευση, υγεία, εργασία, κοινωνική πρόνοια), ενώ οι πολιτισμικές επιταγές περιορίζονται στον ιδιωτικό χώρο των ατόμων και δεν λαμβάνονται υπόψη ως σημαντικά ζητήματα για τις κοινωνικές σχέσεις. Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα να επιβάλλει η κοινωνία υποδοχής άδικους περιορισμούς στην διαβίωση των διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων.

Η κριτική που έχει εκφραστεί ενάντια στη θεώρηση της πολυπολιτισμικότητας ως πολιτικής και ως πρακτικής είναι ότι αυτή πολύ συχνά φαίνεται να υποστηρίζει μια επιφανειακή και στατική αντίληψη για τις πολιτισμικές διαφορές (Cottle, 2000), αναδεικνύοντας το «εξωτικό» τους στοιχείο (Cottle, 1993) και με αυτό τον τρόπο εξυπηρετεί την διατήρησή τους. Επομένως, μια τέτοια θεώρηση αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα μόνο σε επιφανειακό επίπεδο, τονίζοντας τα εμφανή χαρακτηριστικά των διαφόρων πολιτισμών – όπως παραδείγματος χάρη την διατροφή και τις τελετουργίες, τα ήθη και τα έθιμα – αφήνοντας ανέγγιχτες της δομές εξουσίας που παράγουν και διαγωνίζουν τις ιεραρχίες ανάμεσα σε πολιτισμούς και έθνη και οι οποίες αποδίδουν προνόμια σε ορισμένους πολιτισμούς έναντι άλλων. Οι ερευνητές αντιμετωπίζουν κριτικά την φαινομενική, την κατ' επίφαση αυτή μορφή του πολυπολιτισμού και μας επιστούν την προσοχή σχετικά με πολυπολιτισμικές εκδηλώσεις οι οποίες αφορούν καλλιτεχνικές δημιουργίες, πολιτισμικές πρακτικές και θρησκευτικές τελετές των εθνοτικών ομάδων, υποστηρίζοντας ότι η έμφαση σε τέτοιου είδους φεστιβάλ παραλείπει να αναγνωρίσει την έμμεση λειτουργία και σημασία ενός υποβόσκοντος ρατσισμού, ο οποίος μέσα από παρόμοιες πρακτικές εισάγει και διαιωνίζει

διακρίσεις στην ευρύτερη κοινωνία. Επίσης, υπάρχουν και εκείνοι οι επικριτές της πολυπολιτισμικότητας που υποστηρίζουν ότι αυτή είναι κοινωνικά διχαστική και τείνει να απειλεί την ενότητα του κράτους, ότι οδηγεί στη δημιουργία πολιτισμικών ή κοινωνικών γκέτο, πράγμα που περιορίζει τις ευκαιρίες που προσφέρονται στις εθνοτικές κοινότητες. Παράλληλα, οι συγκεκριμένοι επισημαίνουν ότι δημιουργούνται συγκρούσεις και εντάσεις τόσο κατά την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας όσο και κατά την προσπάθεια επίτευξης της ισότητας των εθνοτικών ομάδων. Εάν αντίθετα προσεγγίζαμε τη διαφορετικότητα ως ένα στοιχείο που εμπλουτίζει την ατομικότητά μας και ενδυναμώνει τις κοινότητές μας και την κοινωνία στο σύνολο της, τότε θα ξεφεύγαμε από το δίπολο «εμείς – αυτοί» και θα ενισχύαμε τις συμμαχίες ανάμεσα σε διάφορους πολιτισμούς κατά τη διαδικασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της απόδοσης κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι διαδικασίες της ενσωμάτωσης βέβαια μέσα σε μια κοινωνία δεν είναι ομοιόμορφες και τα αποτελέσματα πολιτικών και δράσεων εξαρτώνται από το είδος της στενής επαφής που αναπτύσσεται σε αυτό το πλαίσιο της αλληλεπίδρασης (ανταλλαγές, διαπραγματεύσεις, άμεσοι ή έμμεσοι κανόνες συμπεριφοράς). Από τη στιγμή που προσεγγίζουμε το ζήτημα κάτω από αυτή την οπτική γίνεται φανερό πόσα πολλά μπορούμε να μάθουμε για το θέμα της ενσωμάτωσης των μεταναστών - ειδικά μάλιστα στην Ελλάδα, όπου παρά την πληθώρα των πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων, η ενσωμάτωση είναι ένα μακρινό στο μέλλον ιδανικό και δυστυχώς δεν προσεγγίζει καθόλου την πραγματικότητα της ζωής των μεταναστών. Σημειώνεται πολύ αργή πρόοδος όσον αφορά τη συμμετοχή των μεταναστών στο εμπόριο, στην επαγγελματική δραστηριότητα και σε σχεδόν όλους τους βασικούς τομείς της κοινωνικής ζωής.

3. Πολιτικές μετανάστευσης και στρατηγική ενσωμάτωσης στην Ελλάδα σήμερα

Τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ήταν μια περίοδος οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα και οι αλλαγές στις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρονταν στους ντόπιους οδήγησαν σε ανάγκες για ξένο εργατικό δυναμικό με σκοπό την πλήρωση κενών θέσεων, ειδικά σε ανειδίκευτες θέσεις εργασίας (για παράδειγμα, στα οικοδομικά επαγγέλματα, τον

τουρισμό, τη γεωργία, τις οικιακές εργασίες κλπ.) προκαλώντας έτσι μία μαζική εισροή μεταναστών κατά τη δεκαετία του 1990, κυρίως από τα Βαλκάνια, την Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη και την πρώην Σοβιετική Ένωση. Κατά το διάστημα εκείνο υπήρχαν νομοθετικές διατάξεις που αφορούσαν τους μετανάστες ελληνικής καταγωγής (ομογενείς) στους οποίους απέδιδαν ένα ειδικό καθεστώς διαμονής και ενίοτε πολιτογράφησης (Triandafyllidou & Veïkou, 2002). Εκείνη την περίοδο ο μεγάλος αριθμός των οικονομικών μεταναστών θεωρήθηκε ως προσωρινό φαινόμενο και, κατά συνέπεια, οι προσπάθειες του κράτους σε νομοθετικό επίπεδο κατευθύνθηκαν στην πρόληψη της παράτυπης εισόδου, διευκολύνοντας την απέλαση των μεταναστών που δεν είχαν τα κατάλληλα έγγραφα. Καθιερώθηκαν επίσης αυστηρά κριτηρία επιλεξιμότητας και πολύπλοκες διαδικασίες για την απόδοση αδειών παραμονής και εργασίας, που ουσιαστικά καθιστούσαν εξαιρετικά δύσκολη την εξασφάλιση ενός νομικού καθεστώτος και την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση από υπηκόους τρίτων χωρών (Triandafyllidou & Veïkou, 2002). Βέβαια στην πράξη η παράτυπη μετανάστευση σε μεγάλο βαθμό δεν ήταν δυνατό να ελεγχθεί, ενώ οι παράτυποι μετανάστες έβρισκαν τρόπους να εισέρχονται συνεχώς στη χώρα και να παραμένουν με μη έγκυρα έγγραφα, εργαζόμενοι στην άτυπη αγορά. Η κυβέρνηση ενέκρινε το 1997 το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί τον μεγάλο αριθμό μεταναστών «χωρίς χαρτιά» και τα χρόνια που ακολούθησαν, η ελληνική μεταναστευτική πολιτική βασίστηκε κυρίως σε επαναλαμβανόμενα προγράμματα βραχυπρόθεσμης νομιμοποίησης και ανανέωσης ληγμένων αδειών για μετανάστες και αιτούντες άσυλο (Triandafyllidou & Veïkou 2002). Τα μέτρα νομιμοποίησης γενικά υπέφεραν από έλλειψη σχεδιασμού και συντονισμού με άκαμπτες γραφειοκρατικές απαιτήσεις σχετικά με την έκδοση και την ανανέωση των διαφόρων τύπων αδειών. Για παράδειγμα, πολλά μέτρα ζητούσαν από τον μετανάστη να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία επίσημης απασχόλησης, απαίτηση στην οποία ήταν συχνά δύσκολο να ανταποκριθεί λόγω του άτυπου χαρακτήρα της απασχόλησης των μεταναστών στην Ελλάδα (ibid). Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι τέτοιου είδους γραφειοκρατικές δυσκολίες (άκαμπτες προθεσμίες, πληθώρα δικαιολογητικών κλπ.) αποτελούν ακόμα και σήμερα μερικά από τα σημαντικά εμπόδια για την ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα. Μεταξύ των παράτυπων μεταναστών συμπεριλαμβάνονται και

τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά και οι αιτούντες άσυλο, καθώς και εκείνοι που αναζητούν μια δίοδο προς την Δυτική Ευρώπη.

Το 2012, επίσης, στην Ελλάδα χτίστηκε ένας φράχτης πολλών χιλιομέτρων κατά μήκος των χερσαίων συνόρων με την Τουρκία, περιοχή που αποτελούσε μέχρι τότε ένα καίριο σημείο εισόδου προς την Ελλάδα. Επίσης ενισχύθηκαν οι διαδικασίες κράτησης των ανεπίσημων μεταναστών και των αιτούντων άσυλο. Παρόλο που ήταν γεγονός ότι η κράτηση σε πολλές περιπτώσεις δεν οδηγούσε σε (αποτελεσματική) απέλαση, οι όροι και οι πρακτικές της κράτησης στην Ελλάδα έχουν γίνει αντικείμενο έντονων επικρίσεων τόσο μέσα στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό λόγω της αποτυχίας του κράτους να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα παραμένει μια χώρα διέλευσης και προορισμού για θύματα εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση και/ή την καταναγκαστική εργασία. Η χώρα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κυρίως ένας διάδρομος διέλευσης προς την Ευρώπη. Επιπλέον, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Ελλάδα κατέχει έναν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τις ρυθμίσεις σχετικά με το άσυλο στην Ευρώπη, επειδή αποτελεί την πρώτη στάση των αιτούντων άσυλο ατόμων τα οποία προέρχονται από από την Ασία, τα Βαλκάνια και την Αφρική και φθάνουν στην χώρα (πεζοπορώντας) μέσω του Έβρου και δια θαλάσσης (FRA 2011). Δεδομένων των περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων στην Ελλάδα, το ελληνικό σύστημα ασύλου χαρακτηρίζεται από μια σειρά ελλείψεων με αποτέλεσμα ο μικρός αριθμός των ατόμων στα οποία χορηγείται το καθεστώς διεθνούς προστασίας να παράμενει αναγκαστικά στην Ελλάδα, χωρίς τις κατάλληλες υπηρεσίες παροχής βοήθειας.

Το 2011 ξεκίνησε μια μεταρρύθμιση της πολιτικής χορήγησης ασύλου. Το νομικό πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση του συστήματος χορήγησης ασύλου (Νόμος 3907/11) ήταν μια προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/115/EC και δημιούργησε μια Υπηρεσία Ασύλου, που περιλαμβάνει μία Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και μία Αρχή Προσφυγών. Το Προεδρικό Διάταγμα 114/2010 καθόριζε και ρύθμιζε μια μεταβατική φάση στη διαδικασία του ασύλου μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων. Το Προεδρικό Διάταγμα 113/2013 στοιχειοθετούσε την επίσημη έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής

Προσφυγών, τον Ιούνιο του 2013.⁶ Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, η υποδοχή, η καταχώρηση, η εξέταση και οι αποφάσεις πρώτου βαθμού σχετικά με τις αιτήσεις ασύλου είναι υπό τη δικαιοδοσία της Υπηρεσίας Ασύλου (δημόσια υπηρεσία), η οποία αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, με έδρα την Αθήνα, και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, οι οποίες δεν είναι πλέον υπό την αιγίδα της αστυνομίας, αλλά της Περιφερειακής Διοίκησης. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει τη χορήγηση δύο μορφές καθεστώτος για τους ανθρώπους που ζητούν διεθνή προστασία: το καθεστώς του πρόσφυγα και το καθεστώς της επικουρικής προστασίας,⁷ σύμφωνα με τους ορισμούς που προβλέπονται στη σχετική Οδηγία (2008/115/EC). Η αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα παρέχει άδεια παραμονής στην ελληνική επικράτεια, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της χώρας και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Από τη στιγμή που θα υποβάλουν αίτηση για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα οι αιτούντες άσυλο νομιμοποιούνται για μία προσωρινή παραμονή (Geddes 2005), διάρκειας 3 περίπου μηνών και αποκτούν το δικαίωμα της πρόσβασης σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, απασχόληση και – στην περίπτωση των παιδιών – στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι αιτούντες άσυλο οι οποίοι έχουν μεν ζητήσει να τους χορηγηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα, αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί ως τέτοιοι, δεν απολαμβάνουν ούτε ένα πλήρως νόμιμο αλλά ούτε ένα εντελώς παράνομο καθεστώς στη χώρα, παρά βρίσκονται σε μια αβέβαιη ενδιάμεση θέση. Το ίδιο ισχύει και για τα δικαιώματά τους. Έχουν κάποια δικαιώματα, αλλά αυτά είναι περιορισμένα: το κράτος δεν τους παρέχει στέγη ούτε ειδική φροντίδα σε ευπαθείς κατηγορίες προσώπων, όπως π.χ. οι ανήλικοι ή τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Ως εκ τούτου υποβάλλονται σε ακραίες καταστάσεις ανασφάλειας που τους καθιστά ευάλωτους, ενώ πολλές φορές αναγκάζονται να εκπίπτουν σε ένα άτυπο καθεστώς παρατυπίας (Kristeva 1982).⁸ Τον

⁶ Ένα διττό καθεστώς για τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας εφαρμόζεται για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα δύο χρόνων: οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν από τον Ιούνιο 2013 ενέπλιταν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 114/2010 ενώ οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί μετά από τον Ιούνιο 2013 ενέπλιταν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 113/2013.

⁷ Καθεστώς επικουρικής προστασίας χορηγείται σε άτομα που δεν πληρούν τα κριτήρια για το καθεστώς του πρόσφυγα, αλλά αποδεικνύουν ότι, εάν επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής/προηγούμενης διαμονής διατρέχουν τον κίνδυνο να υποστούν σοβαρή βλάβη.

⁸ Η επίσημη έναρξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών έγινε τον Ιούνιο του 2013 (όπως ρυθμίστηκε από τα Προεδρικά Διατάγματα 114/2010 και 113/2013) ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι σήμερα εκκρεμεί η εξέταση πολλών αιτημάτων ασύλου, διότι η Υπηρεσία Ασύλου, μέχρι τον Απρίλιο του 2016, δεν διέθετε το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό για την ταχεία εξέταση των αιτημάτων που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα και τη διαχείριση των νέων διαδικασιών (όπως το relocation), ενώ η Αρχή Προσφυγών είχε αναστείλει την λειτουργία της ως προς την εξέταση των αιτημάτων ασύλου

Απριλίο 2016 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4375/2016 για το μεταναστευτικό, το προσφυγικό και το άσυλο, με τον οποίο τροποποιείται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών για την εξέταση αιτημάτων ασύλου και την υποδοχή νεοεισερχομένων, ενσωματώνοντας την Οδηγία 2013/32/ΕΕ.⁹ Μεταξύ των βασικών αλλαγών που εισάγει ο νόμος είναι η επιτάχυνση της εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας, η ίδρυση αυτοτελών Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η πρόσβαση στην απασχόληση των αναγνωρισμένων από το κράτος δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

Όσον αφορά το ειδικό θέμα της ένταξης των μεταναστών, ο νόμος 3386/2005 θεωρείται ως η πρώτη νομοθετική παρέμβαση στον τομέα αυτό με σκοπό να δημιουργήσει το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση ζητημάτων ένταξης και ενσωμάτωσης. Παρ' όλο που δεν συμπεριλαμβάνει στο πλαίσιο εφαρμογής του τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, ορίζει ως στόχο της κοινωνικής ένταξης τη χορήγηση δικαιωμάτων σε υπηκόους τρίτων χωρών, ώστε να επιδιωχθεί η «προώθηση της κοινωνικής συνοχής και η εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης, σε κάθε πτυχή της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής», «η ενίσχυση των υφιστάμενων υποστηρικτικών κοινωνικών δικτύων στα οποία συμμετέχουν», αλλά και η «ανάδειξη της προσωπικής τους συμβολής και των προσπαθειών τους για αυτοεξυπηρέτηση και προσωπική συμμετοχή στις ευρύτερες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές δραστηριότητες» (άρθ. 66, νόμος 3386/2005). Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο νόμος ανήγγειλε την ανάπτυξη ενός προγράμματος δράσης που επικεντρώνεται στην «εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού, την προώθηση στην απασχόληση και την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενεργό κοινωνική συμμετοχή» (άρθ. 66, νόμος 3386/2005). Αυτό το πρώτο Πρόγραμμα Δράσης για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών ουσιαστικά δεν υλοποιήθηκε, κυρίως λόγω της έλλειψης κρατικής χρηματοδότησης. Ένα πρόσφατο στάδιο αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου του 2005 για την κοινωνική ένταξη είναι ο νόμος 4251/2014 με τίτλο: «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2014. Πρόκειται για ένα νομοθετικό κείμενο που επαναλαμβάνει τις διατάξεις του νόμου του 2005, ενώ παράλληλα βασίζεται και στην πολιτική συζήτηση καθώς και στο

σε δεύτερο βαθμό (Δελτίο Τύπου, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, 2016) μέχρι πρόσφατα.

⁹ Οι διατάξεις του ν. 4375/2016 συνδυάζονται με την εφαρμογή της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016.

κείμενο που δημοσιεύτηκε τον Απριλίο του 2013 με τίτλο «Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών» της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αφορά την ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα (http://www.ypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/general_directorate_ithageneias_migratation/dieftthinsi_metanasteftikis_politikhsNEW/Thema taKoinonikhsEntaxis/). Η εθνική αυτή στρατηγική θεωρεί ότι η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών επιτυγχάνεται με την κοινωνικοποίησή τους μέσω των τυπικών θεσμικών φορέων και με την συμμετοχή τους στο δημόσιο κοινωνικό βίο μέσω εργασιακής απασχόλησης, ιδιοκτησίας, κατανάλωσης, συνδικαλισμού κλπ., αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην ενσωμάτωση μέσω της νόμιμης εργασίας ως κυριότερο παράγοντα κοινωνικής ένταξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συμμόρφωση στις ευρωπαϊκές αξίες (European Commission, 1994).

Παράλληλα, η εθνική στρατηγική αναγνωρίζει επίσης τη σημασία της συμμετοχής των νομίμως διαμενόντων ομάδων του πληθυσμού στην κοινωνική και οικονομική ζωή σε ίση βάση με τους πολίτες της χώρας κατά τρόπο που δεν δημιουργεί διακρίσεις, δηλώνοντας ότι η απόφαση αυτή στηρίζεται στην πρώτη ευρωπαϊκή κοινή βασική αρχή η οποία ορίζει την ένταξη ως μια δυναμική, αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίας προσαρμογής όλων των μεταναστών και των κατοίκων των κρατών μελών, η οποία στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής (Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών, 2013). Εκτός από την νόμιμη απασχόληση αναγνωρίζεται ως προτεραιότητα της εθνικής στρατηγικής η σημασία που έχει για την κοινωνική ενσωμάτωση η εκπαίδευση και η συμμετοχή των μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (ibid.). Αυτό το κείμενο περιέχει μερικές καινοτόμες ιδέες για τα ελληνικά δεδομένα μεταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικής πρακτικής όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών και είναι προσαρμοσμένο στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Modules on Integration) αλλά και στην νομοθεσία άλλων, κυρίως δυτικο-ευρωπαϊκών, κρατών με περισσότερη εμπειρία σχετικά με την μετανάστευση από ό,τι η Ελλάδα. Μία καινοτομία είναι ότι εκφράζει την δέσμευση για την πρόσβαση των μεταναστών σε όλα τα επίπεδα των δημοσίων υπηρεσιών με στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει μια σειρά από φιλόδοξους στόχους και μέτρα που διαρθρώνονται γύρω από πτυχές που αφορούν την εκπαίδευση και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και των

ελληνικών νόμων, μαθήματα προσανατολισμού στον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία και το κοινωνικό πλαίσιο, προώθηση της νόμιμης απασχόλησης και της κατάρτισης, πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών υγείας, πρόσβαση και ποιότητα στη στέγαση και καταπολέμηση των φαινομένων γκετοποίησης, πρόσβαση στην ενημέρωση και στη συμμετοχή των μεταναστών στις διαδικασίες και τα θέματα που τους αφορούν, πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες υπό συνθήκες διαπολιτισμικότητας με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, ενίσχυση στοχευμένων ευπαθών ομάδων (παιδιά, γυναίκες, μετανάστες δεύτερης γενιάς, ηλικιωμένοι και άτομα με ειδικές ανάγκες), ανάπτυξη προγραμμάτων και παρακολούθηση αποτελεσμάτων κοινωνικής ένταξης.

Η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προτεραιότητες της εθνικής αυτής στρατηγικής είναι εμφανής και το πεδίο εφαρμογής της είναι αρκετά ευρύ αφού συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πτυχές κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτών και μεταναστών και την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Είναι σχετικά νωρίς για να αξιολογηθεί η επίπτωση της στην προώθηση της ένταξης των μεταναστών. Όμως, συνολικά, θα παρατηρούσαμε ότι το πλαίσιο πολιτικής για την ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα παραμένει αρκετά αόριστο. Οι προθέσεις όπως αποτυπώνονται στη σχετική νομοθεσία φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα ενός συνονθύλευματος πολιτικών στρατηγικής άλλων ευρωπαϊκών κρατών και όχι η άμεση απάντηση σε αναγκαιότητες και υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στις πραγματικές συνθήκες ζωής και ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για ενσωμάτωση.¹⁰ Με άλλα λόγια, δεν παρέχεται στην νομοθεσία μια συνεκτική απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ελληνική κοινωνία σε σχέση με την μετανάστευση. Ενώ το Κείμενο Στρατηγικής προσπάθει να καταστήσει δυνατό ένα θεσμικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση του μεγάλου αριθμού των ατόμων που διαμένουν στην Ελλάδα επί μακρό διάστημα χωρίς συγκεκριμένο καθεστώς, οι σχετικές νομικές διατάξεις είναι περιοριστικές: οι μετανάστες μπορούν να ενσωματωθούν μερικώς σε ορισμένα υποσυστήματα, όπως η αγορά εργασίας, και κατέχουν ορισμένα βασικά ατομικά δικαιώματα, αλλά αποκλείονται από άλλα πλαίσια. Για παράδειγμα, τα παιδιά που

¹⁰ Προς το παρόν, το Κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο ως απάντηση στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως πηγή έμπνευσης παρά ως εργαλείο για την έγκριση ορισμένων συναφών πολιτικών. Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου προϋποθέτει υψηλό επίπεδο συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ θεσμών, υπηρεσιών και έργων για την επίτευξη των στόχων της, η οποία προς το παρόν δεν είναι εφικτή.

γεννιούνται στην Ελλάδα από γονείς μετανάστες λαμβάνουν ένα «πιστοποιητικό μαιευτηρίου» και όχι ένα επίσημο πιστοποιητικό γέννησης. Αυτό το πιστοποιητικό δεν τους προσδίδει κανένα νομικό καθεστώς, εκτός από κάποια στοιχειώδη βασικά δικαιώματα. Περαιτέρω, όσον αφορά τους μετανάστες δεύτερης γενιάς (πρόκειται για άτομα που έχουν γεννηθεί στη χώρα και/ή έχουν ολοκληρώσει έξι έτη ελληνικής εκπαίδευσης) το Κείμενο Εθνικής Στρατηγικής επιδιώκει τη χορήγηση ενός ασφαλούς νομικού καθεστώτος για αυτούς, προτείνοντας να χορηγηθεί σε αυτή τη περίπτωση το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος μετά την εκπλήρωση των δεκαοκτώ ετών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Όμως, οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις που βρίσκονται εν ισχύ εκτελούν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας¹¹ που προβλέπει ότι εισαγωγή του *jus soli* για την κατηγορία μεταναστών δεύτερης γενιάς που όριζε ο νόμος περί μετανάστευσης του 2010 (Νόμος 3838/2010) είναι αντισυνταγματική.¹²

Πριν το 2010, η απόκτηση ιθαγένειας για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα ήταν δυνατή μόνο με πολιτογράφηση - *jus sanguinis*. Ο νόμος 3838/2010 κατέστησε δυνατή την απόκτηση της ιθαγένειας με βάση την αρχή του *jus soli*, επιτρέποντας σε όσους είχαν γεννηθεί από γονείς μετανάστες, που ζουν νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον πέντε χρόνια, να αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια. Ο νόμος αυτός κρίθηκε αντισυνταγματικός με την παραπάνω δικαστική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας το 2013 (αυτό σήμαινε ότι κάποιοι στους οποίους είχε χορηγηθεί η ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου του 2010, έχασαν τα δικαιώματά τους). Σε μια προσπάθεια να συμμορφωθεί με την προαναφερθείσα απόφαση, ο νόμος 4251/2014 κατήργησε το δικαίωμα ψήφου των μεταναστών στις τοπικές εκλογές. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι τροποποιήσεις που επήλθαν στον νόμο περί μετανάστευσης του 2010, ως συνέπεια της συγκεκριμένης δικαστικής απόφασης, οι οποίες διατυπώθηκαν στον νόμο 4251/2014, να θεωρούνται περισσότερο περιοριστικές σε σχέση με το Κείμενο Στρατηγικής αλλά και σε σχέση με προηγούμενες νομοθετικές προσπάθειες που επεδίωκαν τη διευκόλυνση της ένταξης των μεταναστών μέσω μίας πιο διευρυμένης συμμετοχής τους στα κοινά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο που συντάχθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις

¹¹Δικαστική Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας 460/2013.

¹² Το Δικαστήριο έκρινε ότι μεταξύ των τυπικών κριτηρίων για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, που προέβλεπε το άρθρο 1 του νόμου 3838/2010, δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκές το κριτήριο ότι ο αιτών μετανάστης έχει ουσιαστικό δεσμό με την Ελλάδα.

προϋποθέσεις χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών αλλοδαπών, τα οποία δεν καλύπτονταν από κανένα νομικό πλαίσιο, εφ' όσον έχουν γεννηθεί ή/και μεγαλώσει στην Ελλάδα. Το νομοσχέδιο επίσης περιλάμβανε διατάξεις και αλλαγές σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής και εργασίας στους πολίτες τρίτων χωρών καθώς και ένα σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες, οι οποίοι διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα. Ο νόμος 4332/2015 για την «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» ψηφίστηκε με 172 ψήφους στο σύνολο των 300 βουλευτών και θέτει τρεις κύριες προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη: α) 5ετή νόμιμη παραμονή του μετανάστη στην Ελλάδα β) το παιδί που θα γεννηθεί στο 5ετές αυτό διάστημα αποκτά την ιθαγένεια αν τουλάχιστον ο ένας γονέας του ζει νόμιμα στη χώρα γ) αποκτούν επίσης την ιθαγένεια παιδιά που εγγράφονται στην πρώτη τάξη του Δημοτικού και εξακολουθούν να φοιτούν στο σχολείο κατά την υποβολή της αίτησης του γονέα για την απόκτηση της ιθαγένειας.

Το σύνολο των παραπάνω πολιτικών αποδεικνύει ότι υπάρχει μια ανισορροπία στον σχεδιασμό τόσο της μετανάστευσης όσο και της διαχείρισης του ασύλου, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο εγγενές δίλημμα ανάμεσα στην επιθυμία για την «Ευρώπη-Φρούριο» και στην ηθική (καθώς και νομική) ευθύνη προς τους μετανάστες, τάσεις ριζωμένες στον πολιτικό και νομικό ιστό. Πρόκειται για διαμετρικά αντίθετες ιδέες που έχουν όμως ως θεμέλιο τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές προσπάθειες για τη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου.

Το επόμενο τμήμα του κειμένου ασχολείται με το να εξετάσει τα στάδια κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, όπως αυτή βιώνεται από τους ίδιους τα τελευταία χρόνια.

4. Κοινωνικά εμπόδια στον πολυπολιτισμό στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η συλλογή κοινωνικών δεδομένων στον τομέα της ενσωμάτωσης των μεταναστών δεν έχει αναπτυχθεί και παραμένει μάλλον στοιχειώδης. Παρομοίως, η εμπειρία της ενδεχόμενης ένταξής τους, έστω και αν έχουν καταγραφεί κάποια στοιχεία¹³ ή και δείκτες, δεν αξιολογείται. Η

¹³ Η βάση δεδομένων σχετικά με τις άδειες παραμονής της [Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής](#) αποτελεί μια διαθέσιμη πηγή πληροφόρησης για το καθεστώς των νομίμως διαμενόντων αλλοδαπών στην Ελλάδα. Παρ'όλα αυτά, λαμβάνοντας

έλλειψη μιας συστηματικής προσέγγισης για την ενσωμάτωση των μεταναστών εξηγείται από το γεγονός ότι δεν λειτουργούν οι δομές που υπάρχουν από το 2007¹⁴ και οι οποίες θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν την ένταξη και την ενσωμάτωση, απεικονίζοντας τις επιδόσεις των διαφόρων πολιτικών ως προς την πρακτική τους εφαρμογή, έτσι ώστε να υπάρξει συστηματική και έγκυρη ενημέρωση με σκοπό την πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων γι' αυτά τα θέματα. Εκτός από την τήρηση διοικητικών αρχείων για τις άδειες παραμονής και τις πολιτογραφήσεις, δεν έχουν θεσπιστεί μηχανισμοί για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τον πληθυσμό των μεταναστών στην Ελλάδα, τα οποία να συλλέγονται σε βάσεις δεδομένων κρατικών οργάνων με αρμοδιότητα στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης και ένταξης των μεταναστών. Κατά συνέπεια, ενώ οι στόχοι της ενσωμάτωσης καθορίζονται από τη νομοθεσία, έστω και σε πολύ γενικές γραμμές (όπως αναφέρθηκε νωρίτερα σε αυτό το κείμενο), ένα σύστημα παρακολούθησης της ενσωμάτωσης των μεταναστών και οι πραγματικές επιπτώσεις των νομοθετικών παρεμβάσεων λείπουν σήμερα. Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των διαδοχικών πολιτικών και στρατηγικών μετανάστευσης και ενσωμάτωσης βασίζεται επομένως αποκλειστικά σε πρωτογενή εμπειρικά στοιχεία – αποτέλεσμα πρωτοβουλιών μεμονωμένων ή ομάδων ερευνητών. Παρ' όλα αυτά η σημασία των πρωτογενών εμπειρικών δεδομένων είναι μεγάλη. Τελευταία όλο και περισσότεροι μελετητές ερευνούν τις πολυπολιτισμικές πρακτικές που αναπτύσσονται μέσα στην ανεπίσημη/καθημερινή εμπειρία και οπτική, που είναι διαφορετική από την επίσημη και θεσμική, έτσι ώστε να γίνουν ορατά τα πρωτόκολλα της πολυπολιτισμικότητας στα πλαίσια της καθημερινής ζωής και επικοινωνίας, δηλαδή οι πραγματικές συμπεριφορές και σχέσεις των διαφορετικών ομάδων μέσα στην κοινωνία, οι οποίες είναι συμβατές με τις ιδιαίτερες συνθήκες της τοπικής κοινωνικής δυναμικής. Οι μετανάστες κατοικούν συνήθως σε υποβαθμισμένες γειτονιές, σχετικά περιθωριοποιημένοι, σε περιοχές όπου οι ντόπιοι κάτοικοι είναι λίγοι.¹⁵ Αυτές οι γειτονιές αποτελούν ενδιαφέροντες

υπόψη τις ελλείψεις όσον αφορά την πρόσβαση των μεταναστών στο νομικό καθεστώς της Ελλάδας, ο αριθμός των έγκυρων αδειών διαμονής που μπορούν να προκύψουν από αυτό το σύνολο δεδομένων δεν απηχούν κατ' ανάγκη τον πληθυσμό των μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα.

¹⁴ Στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης, που εγκαινιάστηκε το 2007, με σκοπό την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των καθηκόντων σε σχέση με την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης και της ένταξης των μεταναστών, έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο δείκτες για την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης. Αυτό έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ανενεργό.

¹⁵ Στον επίσημο λόγο αυτή η απομόνωση εξηγείται ως πρόβλημα κοινωνικής συνοχής.

τόπους για να εξετάσει κανείς πώς λειτουργούν οι πολυπολιτισμικές σχέσεις. Αυτή η «εκ των έσω» διαφορετική οπτική μπορεί να αναδείξει ένα καινούριο μοντέλο ενσωμάτωσης, όταν κανείς παρατηρήσει τις συμπεριφορές και τις ταυτότητες με τον εγγύτερο δυνατό τρόπο. Στο μικρο-επίπεδο, εκεί δηλαδή που ο διάλογος και οι κοινές λαϊκές απόψεις για τις πολιτισμικές διαφορές είναι καθημερινές και πολλές φορές ανακύπτουν αυθόρμητα, είναι εντονότερο το ερώτημα ως προς το τι είναι απαραίτητο για την ειρηνική συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων (Veΐκου, 2013).

Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι οι μετανάστες συνειδητοποιούν έντονα τα ζητήματα πολιτισμικής και θρησκευτικής ετερότητας, συζητούν και διαπραγματεύονται συνεχώς τις σημασίες και τις συνέπειες αυτών των κοινωνικών κατηγοριών. Οι παρατηρήσεις στα πλαίσια αυτής της έρευνας αφορούν μια σειρά από ανεπίσημους δείκτες ενσωμάτωσης. Για τον σκοπό αυτό, δηλαδή την παρακολούθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών στην Ελλάδα σήμερα, μπορεί κανείς να μελετήσει μια σειρά από διαστάσεις και δραστηριότητες που αφορούν αυτόν το τομέα καθώς και υποκειμενικά στοιχεία όπως, για παράδειγμα, την ενίσχυση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας, τη συμμετοχή των μεταναστών στις συλλογικές δράσεις, την κινητικότητα τους στην αγορά εργασίας, την οικογενειακή επανένωση, την προθυμία και την δυνατότητα να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες της περιοχής τους, την ιδιότητά τους ως καταναλωτές, την πολιτισμική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινότητα κλπ.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, επί του παρόντος, υπάρχουν χιλιάδες νόμιμοι αλλά και μη καταγεγραμμένοι μετανάστες, οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει στη χώρα με ή χωρίς έγγραφα ή θεώρηση εισόδου. Μερικές φορές έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα από γονείς χωρίς νόμιμα έγγραφα ή καθεστώς παραμονής. Τα λόγια τους είναι συγκλονιστικά: «πηγαίνω όπου φυσάει ο άνεμος. Δεν μπορώ να εγκατασταθώ σωστά σε ένα σπίτι, επειδή πρέπει να κινούμαι συνεχώς αλλάζοντας διεύθυνση, έτσι ώστε να μη με εντοπίσουν. Σαν φάντασμα. Είναι ένας αγώνας». Αυτά τα άτομα αντιμετωπίζουν καθημερινά κράτηση, απέλαση ή αποχωρισμό από τα παιδιά τους: «Δεν ήξερα ποτέ μια διαφορετική ζωή. Για περισσότερα από 20 χρόνια έζησα χωρίς άδεια παραμονής στην Ελλάδα, συνεχώς φοβούμενη μη βρεθώ απέξω. Μόνο πρόσφατα συνειδητοποίησα ότι μια άλλη ζωή είναι δυνατή».

Όσον αφορά το καθεστώς παραμονής και πώς αυτό επιδρά σε σχέση με το καθεστώς των παιδιών υπάρχει ένα ιδιαίτερα καίριο ζήτημα που φοβίζει πολλές μητέρες οι οποίες εξέφρασαν την μεγάλη ανησυχία τους σχετικά με την «τύχη των παιδιών» τους, αν το δικό τους νόμιμο καθεστώς δεν αποκατασταθεί. Πολλά παιδιά είναι ανιθαγενείς στη χώρα γέννησής τους, ποτέ δεν εγκατέλειψαν τον τόπο όπου γεννήθηκαν, ωστόσο δεν έχουν το δικαίωμα να ανήκουν σε αυτόν: «Έχασε για παράδειγμα ο πατέρας μου την άδεια παραμονής, την έχασε μετά και η μητέρα μου που ήταν συνδεδεμένη με το καθεστώς του πατέρα και εγώ και ο αδελφός μου, που είμασταν εξίσου συνδεδεμένοι με τον πατέρα. Έτσι με το που ενηλικιώθηκα δεν μπορούσα να βγάλω άδεια παραμονής και έμεινα ξεκρέμαστος». Τα κριτήρια σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης περιλαμβάνουν την απαίτηση ότι ο/η εργαζόμενος/η σύζυγος πρέπει να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δύο έτη και να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα που ανέρχονται στον ετήσιο κατώτατο μισθό συν 20% για τον/την σύζυγο και 15% για κάθε παιδί. Οι άδειες παραμονής για την οικογενειακή επανένωση ισχύουν για αντίστοιχο χρονικό διάστημα ίσο με την άδεια παραμονής του/της εργαζόμενου συζύγου και ανανεώνονται αντίστοιχα. Μετά από πέντε έτη χορήγησης αυτής της άδειας ισχύει το αυτόνομο δικαίωμα παραμονής ενός έτους:

«Ο νόμος 3838 το 2010 έδινε το δικαίωμα για άδεια παραμονής στα παιδιά/μετανάστες δεύτερης γενιάς που μπορούσαν να αποδείξουν μέσω της σχολικής φοίτησης την επί μακρόν παραμονή στην Ελλάδα και έτσι μπορούσαν να διαχωρίσουν την δική τους αίτηση από αυτή των γονέων. Η επόμενη κυβέρνηση βέβαια θεώρησε αυτό το μέτρο αντισυνταγματικό και πολλοί έμειναν εκτός δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση. Πολλοί επέστρεψαν στην πατρίδα τους λόγω της κρίσης. Δηλαδή σκέψου ότι τώρα θα πρέπει να έχεις πέντε χρόνια μόνιμη και νόμιμη διαμονή εδώ και μετά θα έχεις το δικαίωμα να υποβάλεις αίτηση και στην επόμενη πενταετία μπορεί να πάρεις ελληνική ταυτότητα. Δηλαδή κάποιος που έχει γεννηθεί εδώ ή μεγαλώσει εδώ δεν τον συμφέρει να περιμένει τόσα χρόνια και πάντα να είναι στην αίρεση μήπως κάποιο από τα χαρτιά δεν είναι το σωστό. Αισθάνομαι ότι δεν έχει νόημα, τώρα που με τον καινούργιο νόμο ξαναπαρουσιάστηκε η ευκαιρία, ξέρω πολλούς που δεν ξανάκαναν αίτηση».

Υπάρχει έκδηλη ανάγκη το ελληνικό κράτος να ανταποκριθεί στις κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες αυτού του τμήματος του πληθυσμού. Η πρόσφατη αποκατάσταση της αρχής *jus soli* στον νέο νόμο αντανakλά ως ένα βαθμό την δυνατότητα και την επιθυμία του κράτους να συμμεριστεί τις ανησυχίες των ανθρώπων που έχουν ανάγκη προστασίας και ασφάλειας και κατοικούν στο έδαφός του. Τα «αόρατα παιδιά των μεταναστών» είναι η έκφραση που ακολουθεί όλους αυτούς που χάνουν το δικαίωμα για εργασία, επειδή δεν έχουν άδεια παραμονής. Αυτό συνεπάγεται την άρνηση να έχουν τη δική τους ταυτότητα με βάση την οποία να αναγνωρίζονται από τον ευρύτερο κοινωνικό ιστό και αυτό είναι ίσως το πιο τραγικό στοιχείο της κατάστασής τους, που φυσικά επιδρά στην ψυχολογική διάθεση αλλά και στα κίνητρα των ανθρώπων αυτών.

Η εμπειρική έρευνα έδειξε πολλές παρόμοιες περιπτώσεις ατόμων τα οποία ζούν σ' ένα καθεστώς κάτω από τα όρια της νομιμότητας - έκνομα, όπως αυτή μιας νέας κοπέλας που περιγράφει ότι ήρθε πριν από έξι χρόνια στην Ελλάδα με τουριστική βίζα και εργαζόταν παράτυπα ως οικονόμος. Όταν η θεώρησή του διαβατηρίου της έληξε, αυτή παρέμεινε στην χώρα. Κάποια στιγμή εντοπίστηκε από αστυνομικούς, της πήραν τα δακτυλικά αποτυπώματα και απελάθηκε. Απέκτησε γρήγορα ένα νέο διαβατήριο και, έξι εβδομάδες μετά, έφθασε αεροπικώς στην Τουρκία, έπειτα πλήρωσε έναν άνδρα 1.000 ευρώ και την συνόδευσε πίσω στην Ελλάδα. Είναι τώρα χαρούμενη και λέει ότι παρ' όλα αυτά αγαπά πολύ την Ελλάδα και εργάζεται ως νταντά για μια οικογένεια που, όπως λέει, γνωρίζει το γεγονός ότι εργάζεται χωρίς να έχει νόμιμη παραμονή στη χώρα. Τέτοιου είδους εμπειρίες είναι δυστυχώς κοινές σε πολλούς μετανάστες και συμβάλλουν στη συνέχιση μίας κατάστασης παρατυπίας, η οποία επιπλέον ενισχύεται και από το μεγάλο μέγεθος της ανεπίσημης απασχόλησης στην Ελλάδα και του εποχιακού χαρακτήρα των μεταναστών εργατών. Ιδιαίτερα συχνή είναι η περίπτωση των γυναικών μεταναστριών που απασχολούνται κυρίως ως οικιακές βοηθοί με αδήλωτη εργασία:

«Είμαι 22 χρόνια στην Ελλάδα δουλεύοντας σε διάφορες δουλειές, κυρίως στα σπίτια σαν οικονόμος. Μετά τις ώρες εργασίας κάνω αυτό που θέλω και που είχα σπουδάσει, κέντημα. Έχω τέσσερα παιδιά που τα σπουδάζω σε άλλες χώρες, Ευρώπη και Αυστραλία. Τώρα είμαι μεγάλη, για λόγους υγείας δεν μπορώ να δουλεύω όπως παλιά, είμαι ελεύθερη επαγγελματίας. Έχω κάνει αίτηση για υπηκοότητα, αλλά

είναι δύσκολο, δεν την δίνουν τόσο απλά. Έχω σταματήσει να δουλεύω λόγω της υγείας μου και έτσι δεν μπορώ να πληρώνω τις εισφορές και χωρίς ένσημα δεν μου επιτρέπεται να ανανεώσω τα χαρτιά μου. Το επίδομα αδείας το δίνουν για μικρό διάστημα, μετά από νόμιμη εργασία, και είναι ένα ελάχιστο μηνιαίο ποσό. Αισθάνομαι ανασφαλής, αν αρρωστήσω... φαντάζομαι θα πεθάνω (γελάει), τι να κάνω. Είναι πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη κατάσταση, όχι μόνο εγώ. Θέλω να είμαι νόμιμη. Στην Ελλάδα ο νόμος συνδέει την εργασία με την νομιμότητα. Δηλαδή ο μετανάστης δεν έχει δικαίωμα στην ανεργία. Σου λέει το κράτος, από την στιγμή που δεν έχεις ένσημα δεν σου δίνω άδεια παραμονής».

Τέτοιου είδους εμπειρίες καταδεικνύουν έντονα τις πρακτικές δυσκολίες, τα πρόσθετα εμπόδια (γραφειοκρατία, αποκεντρωμένες υπηρεσίες και αρμοδιότητες, διαφορετικοί φορείς, κτλ.) και τις εξαντλητικές απαιτήσεις (εγγράφων και χρονικών ορίων) που είναι αναγκαίες για τους μετανάστες προκειμένου να πάρουν ή να ανανεώσουν τις άδειές τους.

«Αν δεν έχεις άδεια παραμονής δεν μπορείς να βγάλεις άδεια εργασίας, είναι μια σειρά από πράγματα που σε αποκλείουν. Πώς μπορώ να θεωρούμαι παράνομη μετά από 22 χρόνια, αυτή είναι η ερώτηση. Έχω υπάρξει στη φυλακή για δύο εβδομάδες, επειδή δεν έχω χαρτιά που να αποδείξουν τα χρόνια διαμονής».

Οι μετανάστες που βρίσκονται στη λήξη της νόμιμης παραμονής ή οριακά εκτός αυτής βρίσκονται, ουσιαστικά, σε ένα καθεστώς ανιθαγένειας. Το γεγονός ότι δεν μπορούν να ενταχθούν σε αναγκαίες καθημερινές κοινωνικές διαδικασίες στη χώρα καταγωγής τους αλλά και στη χώρα που διαμένουν, τους καθιστά ανιθαγενείς. Ως εκ τούτου, συχνά ζουν σε επισφαλή κατάσταση, στο περιθώριο της κοινωνίας και βασίζονται στα ελάχιστα βασικά δικαιώματα που υποτίθεται ότι είναι αδιαμφισβήτητα. Όμως και αυτά, τα θεμελιώδη δικαιώματα που έχουν θεωρητικά, βάσει του διεθνούς δικαίου, (π. χ. για την προστασία, την οικογενειακή ζωή, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη) είναι ανεφάρμοστα πολλές φορές στην πράξη. Όσον αφορά την υγεία, ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών, που δεν εργάζονται, εξυπηρετείται μέσω κοινωνικών υπηρεσιών. Δεδομένου όμως ότι συχνά υφίστανται διακρίσεις και ότι η πρόσβασή τους σε ένα κράτος που να είναι σε θέση να τους προστατεύσει είναι, στην καλύτερη περίπτωση, αβέβαιη, οι

μετανάστες προβάλλουν ισχυρές απαιτήσεις για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους στην ελληνική κοινωνία όπου ζουν:

«Η κατάσταση μου είναι περίεργη. Με έβαλαν σε αναμονή. Αλλά ... αυτός είναι ο νόμος. Πάντα πρέπει να περιμένουμε; Δεν μπορώ να οργανώσω τη ζωή μου, γιατί όταν προσπαθώ κάτι, τίποτα δεν φαίνεται να λειτουργεί. Με κάνει να νιώθω ότι χρειάζομαι κάποια πίστη στη ζωή μου - κάποια θρησκεία. Πρέπει να βρω κάποια καλή δουλειά για τον εαυτό μου και για την οικογένειά μου. Προσεύχομαι να μπορώ να έχω πάντα την οικογένειά μου γύρω μου».

Γεγονός είναι ότι η νομική τους θέση στην Ελλάδα δεν τους παρέχει προστασία και τους εκθέτει σε σοβαρό κίνδυνο να στερηθούν την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την απασχόληση, ενώ τους καταδικάζει σε μια ζωή διακρίσεων, απογοητεύσεων και απελπισίας. Αντιμετωπίζουν κοινωνικά και πολιτισμικά εμπόδια που διαπερνούν κάθε πτυχή της ζωής τους, δεδομένου ότι υπάρχει ανάγκη είτε να αποκρύψουν το νομικό καθεστώς τους είτε να προσπαθήσουν να 'περάσουν' ως νόμιμοι μετανάστες στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις (με τους εργοδότες, με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, κτλ.) προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε δικαιώματα που διαφορετικά θα στερούνταν. Συχνά αγωνίζονται για να κερδίσουν τα προς το ζην, συνήθως αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Απογυμνώνονται από τα δικαιώματά τους, εξαναγκάζονται σε ταπεινωτικές δουλειές πολύ κάτω από τα προσόντα τους, ενώ επίσης δεν πληρούν τα κριτήρια για τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία δεν είναι σχεδιασμένα για να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και την ευάλωτη θέση τους, ενώ επιπλέον αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (τραπεζικούς λογαριασμούς, δάνεια, κτλ.), που μπορεί να κάνει ακόμη δυσκολότερη τη διαφυγή από την φτώχεια. Ακόμη, οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται εντελώς εγκλωβισμένοι, δεν μπορούν να ταξιδέψουν: «Επίσης, δεν έχω ταξιδιωτικά έγγραφα. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα ότι θα δω τον γιο μου και ότι θα συναντηθούμε και πάλι σε αυτή τη ζωή». Όλες αυτές οι μαρτυρίες αποκαλύπτουν απάνθρωπες καταστάσεις που παραβιάζουν πολλά άρθρα του διεθνούς δικαίου σχετικά με το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή και την επανένωση των οικογενειών.

Οι μετανάστες στην Ελλάδα σήμερα βρίσκονται σε μία κατάσταση, όπως αυτή που περιγράφει ο Miller (2016:9) όταν λέει πως «παλιότερα οι

μετανάστες είχαν αφεθεί στην τύχη τους, από την στιγμή που δεν εμπλέκονταν σε παράνομη ή αντικοινωνική συμπεριφορά... ενώ σήμερα, το σύγχρονο δημοκρατικό κράτος δεν μπορεί να αναλάβει μια τέτοια hands-off αντιμετώπιση και απαιτείται από τους μετανάστες να γίνουν καλοί, έντιμοι πολίτες» πράγμα που συνεπάγεται την απαίτηση (και την ενθάρρυνση) από το κράτος να επιτύχουν την ενσωμάτωσή τους μόνοι τους». Αυτό, σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη αλλαγή στον πολιτικό λόγο για την ένταξη των μεταναστών, η οποία γίνεται πλέον ενσωμάτωση μέσω της ατομικής επίτευξης, ή αλλιώς, πρόκειται για την φαινομενικά φιλελεύθερη επίκληση του 'μετανάστη επιχειρηματία', μια αυστηρά πατερναλιστική άποψη για την ένταξη κατά την οποία οι μετανάστες θα πρέπει να πιεστούν και να εξαναγκάστουν να ενσωματωθούν όπως μπορούν μόνοι τους, για το δικό τους καλό.

«Ένταξη στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε σαν ανέκδοτο. Τα εργαλεία που χρηματοδοτούνται για αυτό το σκοπό δεν αφορούν την ένταξη. Μάλλον για διαδικασίες απένταξης θα μιλούσαμε. Για παράδειγμα, τα παιδιά μεταναστών που ακολουθούν την ελληνική εκπαίδευση στο σύνολό της – είναι ενταγμένα πλήρως ή σίγουρα σε μεγάλο βαθμό. Με το που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους και μία μέρα ξεκινάνε μια διαδικασία απένταξης, σχεδόν αυτόματα, την επόμενη μέρα. Επειδή η διαδικασία της νομιμοποίησής τους στην Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωθεί και ξαφνικά βρίσκονται ξεκρέμαστα στον αέρα, δεν υπάρχουν πουθενά. Πρέπει να βρουν άμεσα εργασία, για να εξασφαλίσουν δικαίωμα παραμονής στη χώρα τους. Δεν έχουν δηλαδή την ίδια δυνατότητα να σπουδάσουν, γιατί ξέρουν ότι αν επιλέξουν να σπουδάσουν, τα δικαιώματά τους είναι περιορισμένα. Αν θέλεις σαν κράτος να απεντάξεις ανθρώπους, τους αφήνεις στην άκρη και ας τα καταφέρουν με όποιο τρόπο μπορούν».

Ο 'ξένος' στη μεταμοντέρνα εποχή είναι εξατομικευμένος και ατομιστής και πρέπει να τα καταφέρει μόνη/ος. Στον νεοφιλελεύθερο κόσμο μιλάμε ως επί το πλείστον για δεξιότητες: όποιος πετύχει και επιτελέσει ένα success story, μια προσωπική ιστορία επιτυχίας, τότε του επιτρέπεται να μείνει. Αυτό που προκύπτει σήμερα και για την Ελλάδα είναι η νεοφιλελεύθερη ατομική επίτευξη ενσωμάτωσης. Ο Baumann (1995) υποστηρίζει πως υπάρχουν δύο στρατηγικές αντιμετώπισης των 'ξένων' στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα λέει πως έχουμε δύο είδη αγνώστων στην Ευρώπη, τον ξένο που ζει μέσα στην

κοινωνία μας, ο οποίος όμως ποτέ δεν ανήκει σε αυτήν και δεν γίνεται μέλος της, παρόλο που αυτός είναι κοντά μας, και ο άλλος ξένος, ο μακρινός, που είναι αυτός που αγωνίζεται για την επιβίωσή του. Η κοινωνία μας λοιπόν αυτούς τους αγνώστους είτε τους καταβροχθίζει (και άρα τους αφομοιώνει) ή θα τους φτύσει (απελάσει) (devour vomit) ή θα τους κλείσει σε στρατόπεδα/γκέτο καθιστώντας τους αόρατους. Έτσι γίνεται εμφανές ότι και ο δημόσιος λόγος σχετικά με την ένταξη μεταβάλλεται από την κουλτούρα του καλωσορίσματος (των προσφύγων) στην κουλτούρα του αποκλεισμού.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν πολλές περιγραφές για τους χιλιάδες πρόσφυγες που έρχονται κάθε μέρα στην Ελλάδα με τις οικογένειες τους και τα μόνα που μεταφέρουν είναι ένας πλαστικός σάκος και ένα smartphone. Οι ανθρωπιστικές εικόνες των μικρών παιδιών μέσα στις βάρκες μας επηρέασαν όλους. Είχαμε όμως από την άλλη πλευρά και τις εικόνες της βίαιας εισβολής νέων ανδρών μέσα στη νύχτα σαν να ήταν στρατιά, ενώ οι πολιτικοί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν για «σμήνη ανθρώπων». Οι κοινωνίες μας έχουν πολωθεί ανάμεσα στη θέληση παροχής βοήθειας και στον φόβο για τους πρόσφυγες. Ο δημόσιος λόγος έχει πολωθεί επίσης, από τη μια πλευρά έχουμε την ανθρωπιστική διάθεση και την ευθύνη για τους ευάλωτους, και από την άλλη πλευρά εικόνες πολέμου και τον φόβο του νεαρού αρσενικού ξένου. Αυτά τα επιχειρήματα χρησιμοποιούνται ως νομιμοποίηση για το κλείσιμο των συνόρων. Έχουμε δε έναν εντελώς νέο διάλογο σχετικά με τα σύνορα, τα οποία υπήρξαν ζώνες επικοινωνίας και κίνησης αλλά τώρα έχουν μεταβληθεί σε στρατόπεδα - οι μεταβατικές ζώνες - και έχουν γίνει σταθερές ή στατικές ζώνες. Πολλά στρατόπεδα προσφύγων είναι τα νέα σπίτια τους για πολλά χρόνια, πολλές φορές για δεκαετίες. Επιπλέον, η ηθική της νομιμοποίησης στα σύνορα είναι μία επίφαση υψηλής ηθικής η οποία, για παράδειγμα, αποφασίζει ότι μερικοί άνθρωποι δεν αξίζουν να αντιμετωπίζονται ισότιμα από την κοινωνία υποδοχής και αυτή η πρακτική αποκλεισμού φαίνεται ηθικά νομιμοποιημένη. Η άποψη αυτή είναι νομιμοποιητική, επειδή επικαλείται την κοινή λογική, ότι δηλαδή σε μερικούς ανθρώπους επιτρέπεται να περάσουν τα σύνορα και σε κάποιους άλλους όχι. Οι προβαλλόμενοι φόβοι τεκμηριώνονται στην ύπαρξη μεγάλης φτώχειας και ανεργίας, ενώ από την άλλη πλευρά γίνονται υπερβολές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στρεβλώνουν την πραγματικότητα και την μετατρέπουν σε reality show, στα πλαίσια της πολιτικής του φόβου που επικρατεί τα τελευταία

χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου ο αποκλεισμός των ξένων είναι μέρος της νέας ρητορικής.

Το ζήτημα της μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης είναι ένα ζήτημα προστασίας του Ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, που βρίσκεται σε κίνδυνο. Υπάρχει ο φόβος πως η νομιμοποίηση μεγάλου αριθμού μεταναστών θα τους μετατρέψει σε ψηφοφόρους αριστερών κομμάτων. Εξίσου επικίνδυνη είναι και η πεποίθηση πως ασφαλώς οι μετανάστες από ισλαμικές χώρες δεν θα ψηφίσουν ποτέ για ένα χριστιανικό κόμμα και αυτό θα ανατρέψει τις παραδοσιακές πολιτικές ισορροπίες. Σήμερα στην Ελλάδα οι πρόσφυγες είναι οι καινούργιοι αποδιοπομπαίοι τράγοι, όπως παλιά ήταν οι μετανάστες. Βέβαια, όσον αφορά τους πρόσφυγες, είμαστε δεσμευμένοι με συμβάσεις να τους προστατεύσουμε, αλλά το μόνο που φαίνεται να συζητείται στις μέρες μας είναι το πόσο πρέπει να έχει υποφέρει κανείς για να θεωρηθεί ως πρόσφυγας.

«Υπάρχει μια μικρή ανοχή - προφορική οδηγία από την κυβέρνηση προς τις αρχές που λέει να μην ενοχλούν τους πρόσφυγες, αλλά αυτό πάλι δεν σημαίνει τίποτα, αν δεν υπάρχει απόφαση γραπτή. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν επίσημες διαδικασίες, στις οποίες να ενταχθούμε όλοι. Όταν οι οδηγίες είναι προφορικές και μη επίσημες, την επόμενη μέρα κανείς δεν σκέφτεται τις επιπτώσεις τους. Το νομικό πλαίσιο πρέπει να διαμορφωθεί, είτε αρνητικό είτε θετικό, πρέπει να υπάρχει ή να δημιουργηθεί, για να ξέρουμε ποιο είναι, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι να πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση της ένταξης για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η πρόθεση και η διάθεση από το κράτος όλοι οι πρόσφυγες να εξυπηρετηθούν. Το ερώτημα είναι το εξής: τι γίνεται αν θέλεις να εκδώσεις ένα ΑΜΚΑ? Θέλω να κινούμαι θεσμικά και νομοθετικά».

Στη συζήτηση για την ενσωμάτωση μεγάλο ρόλο παίζει και η έννοια του ανήκειν, που συνοψίζει όλους τους συναισθηματικούς δεσμούς που αισθάνεται κανείς, όταν γίνεται αποδεκτός/ή σε μια κοινότητα, και εκφράζει τους κοινωνικούς δεσμούς και την αίσθηση ότι το άτομο είναι μέρος της κοινωνίας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να συμμετέχει σ' αυτήν. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που θέλουν να ενσωματωθούν και να αλλάξουν το πολιτισμικό τους ρεπερτόριο, τη γλώσσα τους κτλ., αλλά δεν υποστηρίζονται ούτε ενθαρρύνονται από το κράτος. Φράγματα έχουν υψωθεί όχι μόνο εκτός αλλά και εντός της κοινωνίας, έχουμε τοίχους μέσα από τα

τείχη, οι μετανάστες μπορούν να αποκλειστούν όχι μόνο από έξω αλλά επίσης και από μέσα.

«Δεν είναι δυνατό να υπάρχουν τόσα άτομα που ζουν, έχουν υποχρεώσεις και συμβάλλουν σε αυτή τη χώρα αλλά αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Πρέπει επιτέλους να αλλάξει το όλο σκεπτικό στην Ελλάδα για τους μετανάστες και να συζητήσουμε σοβαρά για την ένταξη. Αυτές οι ομάδες είναι παραγωγικές, δεν πρέπει να παραγκωνίζονται αλλά να συμμετέχουν. Ο πρόσφυγας του σήμερα, σε αυτή τη χώρα, είναι ο μετανάστης του αύριο. Αν είσαι επί μακρόν διαμένων ή μετανάστης δεύτερης γενιάς, σε αφορά ποιος καθαρίζει την πόλη σου αλλά ο νόμος το θεωρεί αντισυνταγματικό και δεν μπορείς να ψηφίζεις στον δήμο σου».

Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους αποφάσεις για την ενσωμάτωση δεν είναι εύκολο να τις πάρει ένα κράτος, αφού τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μεταναστών και της κοινωνίας υποδοχής επηρεάζονται έντονα από πολλούς παράγοντες, όπως οι αριθμοί των μεταναστών, οι χώρες προέλευσής τους, τα επίπεδα της ξενοφοβίας στη χώρα υποδοχής, η οικονομική κατάσταση της χώρας και ούτω καθεξής.

Όσον αφορά τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και τη μελέτη του συναισθήματος του ανήκειν, ο Delanty et al. (2011) υποστηρίζουν ότι οι δείκτες ενσωμάτωσης, όπως για παράδειγμα η ευχέρεια στη γλώσσα της χώρας υποδοχής, δεν συνεπάγονται απαραίτητα την πρόσβαση, τον σεβασμό και την αποδοχή. Η πρόσβαση στη στέγαση και στην αγορά εργασίας είναι δύσκολη λόγω των προκαταλήψεων και των διακρίσεων. Επομένως οι λεγόμενοι διαμεσολαβητές θεωρούνται ως κρίσιμης σημασίας παράγοντες στην πολύπλοκη διαδικασία της ενσωμάτωσης (Ager & Strang 2008, 179 - 81). Τέτοιοι διαμεσολαβητές είναι για παράδειγμα οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι ΜΚΟ. Συχνά, μέσω της συμμετοχής τους σε διάφορες μεταναστευτικές οργανώσεις, οι μετανάστες προωθούν την ενσωμάτωσή τους περισσότερο σε ατομικό επίπεδο παρά σε επίπεδο εθνοτικής ομάδας. Παρά ταύτα, ορισμένες ενώσεις μεταναστών, όπως το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, γενικά προσφέρουν υποστήριξη στις κοινότητές τους - όπως για παράδειγμα παροχή πληροφοριών σχετικά με τις άδειες παραμονής και την προώθηση των δικαιωμάτων τους στην ευρύτερη κοινωνία. Οι μεταναστευτικές οργανώσεις ενίοτε λειτουργούν ως θεσμοί ενσωμάτωσης με στόχους που προωθούν την κοινωνική ένταξη. Αντίστοιχα λειτουργούν και ως αγωγοί που προωθούν τις

απόψεις των μεταναστών στο επίσημο κράτος. Ως προς τον ρόλο τους στην διαμόρφωση της πολιτικής κοινωνικής ενσωμάτωσης, οι ελληνικές κυβερνήσεις κατά γενικό κανόνα απέφευγαν τη συμμετοχή αντιπροσώπων από ενώσεις μεταναστευτικών κοινοτήτων στις διαβουλεύσεις πολιτικής σχετικά με την κοινωνική ένταξη, με το πρόσχημα ότι η αντιπροσωπευτικότητα των υφιστάμενων οργανώσεων μεταναστών είναι αμφισβητήσιμη. Βέβαια υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τον βαθμό της δραστηριότητας διαφόρων κοινοτήτων και ενώσεων μεταναστών σε σχέση με την κρατική πολιτική ένταξης και τα τελευταία χρόνια έμπειροι εκπρόσωποι κοινοτήτων συμμετέχουν τακτικά στις διαβουλεύσεις αυτές.

Επισημώς, στην Ελλάδα, οι μετανάστες δεν έχουν την δυνατότητα να στηριχθούν στην πολιτισμική τους διαφορά προκειμένου να αποκτήσουν εκπροσώπηση και οικονομικούς πόρους (όπως συμβαίνει σε άλλα κράτη της Ευρώπης όπως για παράδειγμα στην Ολλανδία). Όμως στα πλαίσια των μεταναστευτικών οργανώσεων συχνά αναπτύσσονται δραστηριότητες ενισχυτικές της διαφορετικότητάς τους (π.χ. οργανώνονται συζητήσεις για τα καθημερινά διλήμματα των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής), τους προσφέρεται υποστήριξη (ιδιαίτερα για άτομα με ειδικές ανάγκες ή με ψυχολογικά προβλήματα ή θύματα κακοποίησης) και παράλληλα οργανώνονται προγράμματα προσέγγισης με τον εντόπιο πληθυσμό, τα οποία έχουν ως βάση την συνειδητοποίηση των ασαφών πολιτισμικών ορίων (εκθέσεις χειροτεχνίας, αθλητικές εκδηλώσεις, δημόσιες συζητήσεις, κτλ.). Τέτοιου είδους εκδηλώσεις μπορούν να αναστείλουν τις στερεοτυπικές πεποιθήσεις εναντίον των μεταναστών, οι οποίες πηγάζουν από την έλλειψη επαφής μεταξύ των διαφόρων πολιτισμικών ομάδων.

Ένας αριθμός ΜΚΟ καθώς και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο ασχολούνται επίσης με θέματα προστασίας των μεταναστών και των προσφύγων, καθώς και με την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών προς τους μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες, συχνά στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων.¹⁶ Στην

¹⁶ Υπάρχουν και άλλοι φορείς –κυρίως ΜΚΟ- που προσφέρουν διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε μετανάστες (τα μαθήματα αυτά προσφέρονται δωρεάν), όπως π.χ. το Δίκτυο Μεταναστριών στην Ελλάδα-Μέλισσα και έχουν στόχο να βοηθήσουν τους δικαιούχους να βρουν μια θέση εργασίας μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων κατάρτισης. Τα δεδομένα που αφορούν αυτά τα προγράμματα δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό λόγω της ευάλωτης κατάστασης των ομάδων που παίρνουν μέρος σε αυτά, άρα είναι κατά πολύ αμφισβητήσιμο, αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κεντρική διοίκηση προκειμένου να εντοπιστούν οι τομείς όπου η κρατική παρέμβαση είναι απαραίτητη, για να υποστηριχθεί η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και σε σχέση με την αγορά εργασίας ειδικότερα.

πραγματικότητα, φαίνεται ότι οι διάφορες ΜΚΟ εν μέρει καλύπτουν τα κενά των υπηρεσιών του κράτους στον τομέα της μετανάστευσης και της ένταξης και λειτουργούν ως υποκατάστατα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης με τις συνακόλουθες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό.

Το θέμα των πολιτισμικών διαφορών εξακολουθεί να αποτελεί ένα καίριο ζήτημα - ειδικά στις τοπικές κοινωνίες. Η νομιμοποίηση των επιχειρημάτων αποκλεισμού παίρνει συχνά τη μορφή απόδοσης αποκλειστικής ευθύνης στους ξένους οι οποίοι δεν θέλουν να ενσωματωθούν και για αυτό τον λόγο οι ίδιοι απομονώνονται, δεν μαθαίνουν την γλώσσα, ενώ ζουν στη χώρα για πολλά χρόνια. Επομένως έχουν αποτύχει να δράσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο που θα τους επέτρεπε να ενσωματωθούν. Όμως είναι πολλαπλοί οι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην αδυναμία ενσωμάτωσής τους: πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ζουν σε υποβαθμισμένες γειτονιές, όπου τα σπίτια είναι πιο φθηνά, επειδή φεύγουν οι ντόπιοι και στιγματίζονται οι περιοχές, οι συγγενείς τους κατοικούν κοντά και μπορούν να αλληλοϋποστηρίζονται. Όλοι αυτοί οι διαφορετικοί παράγοντες μαρτυρούν ότι δεν είναι αποκλειστικά ευθύνη των μεταναστών το γεγονός ότι δεν ενσωματώνονται. Λειτουργούν και άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες. Τα προβλήματα της ενσωμάτωσης έχουν να κάνουν επίσης με το πόσο η κοινωνία της πλειοψηφίας 'ανοίγεται' και επιδεικνύει φιλοξενία ή αποτυγχάνει να 'ανοιχθεί' και επιδεικνύει αποκλεισμό / συσπείρωση. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία ή μη της ενσωμάτωσης των μεταναστών, οι οποίοι διατελούν σε μία κρίση ταυτότητας. Ειδικά όσον αφορά τη δεύτερη γενιά μεταναστών, οι οποίοι θέλουν να γίνονται αποδεκτοί ως Έλληνες, όταν ο κοινωνικός περίγυρος εξακολουθεί να τους αντιμετωπίζει ως ξένους, αυτό συντελεί στην πρόκληση μιας κρίσης ταυτότητας και πολλές φορές επιφέρει επικίνδυνες στάσεις, βίαιες συμπεριφορές και ακραία πολιτική στάση (το καλύτερο σχετικό παράδειγμα είναι οι μαύροι αμερικάνοι με την ταυτότητα της black power: μια αντιδραστική στάση που τονίζει τις διαφορές λέγοντας πως αφού η κοινωνία μας κάνει να αισθανόμαστε δακτυλοδεικτούμενοι ως διαφορετικοί, τότε θα παραμείνουμε διαφορετικοί και αυτό θα είναι πρόβλημα για την ίδια την κοινωνία). Στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες εναπόκειται στους μετανάστες να συντελέσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, ενώ, όσον αφορά την ενσωμάτωσή τους, θεωρείται

ότι ο μεγάλος αριθμός προσφύγων και μεταναστών τα τελευταία χρόνια εισάγει μεγάλους κινδύνους στην Ευρώπη στην οικονομία, την υγεία και την ασφάλεια (όπως π.χ. ότι επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του κράτους, ότι φέρνουν αρρώστιες και ότι υποθάλλουν την τρομοκρατία).

5. Συμπέρασμα

Η συμμετοχή και η ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνική ζωή της χώρας υποδοχής είναι συνυφασμένη με την μεταναστευτική της πολιτική και δυστυχώς, αντιθέτως με ό,τι θα περίμενε κανείς στην εποχή του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η μακροχρόνια παραμονή και η εκ των πραγμάτων συμμετοχή των μεταναστών στην καθημερινή ζωή της χώρας υποδοχής δεν οδηγεί απαραίτητα στην ενσωμάτωσή τους. Ποιος καθορίζει λοιπόν τους όρους της ενσωμάτωσης τους και τη μορφή που θα λάβει αυτή; Παρά τις διάχυτες αντιλήψεις για την προβληματική ενσωμάτωση των μεταναστών, ειδικά των μουσουλμάνων, και την κοινωνική τους απομόνωση, λόγω της υποτιθέμενης ασυμβατότητας του πολιτισμού τους, αυτό που συχνά συμβαίνει είναι ότι οι μετανάστες επιτυγχάνουν ως ένα βαθμό μια 'δομική' ενσωμάτωση στην ευρύτερη περιοχή που διαμένουν ως κάτοικοι, καταναλωτές, πελάτες και χρήστες των δημόσιων υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα της ατομικής επιδίωξης/επίτευξης ενσωμάτωσης. Παρ' όλα αυτά, η κοινωνική διάσταση της ενσωμάτωσης (καθώς επίσης και η σφαίρα του σεβασμού των πολιτισμικών διαφορών) αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολη. Μια μείζων πρόκληση είναι ότι για χρόνια αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζονταν από το ελληνικό κράτος, στην ουσία, σαν να είναι αόρατοι. Παράλληλα, υποβάλλονταν και σε μία αντιμετώπιση που χαρακτηριζόταν από μια γενικευμένη κατάσταση αμφιθυμίας. Η αμφιθυμία στην ελληνική πολιτική αποτελεί το χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας κοινωνίας που βρίσκεται επί χρόνια διχασμένη σχετικά με το ποιά θέση θα κρατήσει Όσον αφορά με τη σχέση της με τους «Άλλους». Από τη μία πλευρά, στις διάφορες πολιτικές ενσωμάτωσης υπάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν πως οι παράτυποι μετανάστες, οι γυναίκες ή/και τα παιδιά μεταναστών χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία και αξίζουν τα ίδια δικαιώματα στην υγεία, φροντίδα, εκπαίδευση και στέγη όπως και κάθε άτομο, πολίτης ή μη. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και άλλες απόψεις που αντικατοπτρίζονται σε κυβερνητικές πολιτικές και οι οποίες θεωρούν τους μετανάστες χωρίς χαρτιά,

τις γυναίκες θύματα ανθρώπινης εμπορίας, τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά ως «παράνομους», παραβάτες με αποκλίνουσα συμπεριφορά, άτομα με διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο από τους ιθαγενείς Έλληνες, και, εν πάση περιπτώσει, όχι αθώους ανθρώπους, προκαλώντας έτσι αισθήματα προφύλαξης, καχυποψίας και, κατ' επέκταση, εχθρότητας από την πλευρά της κοινωνίας υποδοχής.

Μία άλλη σημαντική πρόκληση είναι πως, ήδη από το 2012, με την άμεση επιδείνωση της οικονομικής δυσπραγίας στην Ελλάδα, και κυρίως από το 2015 και έπειτα, με την ισχυρή προσφυγική κρίση που βιώνεται έντονα στην Ελλάδα, πολλοί μετανάστες, ειδικά αυτοί που ήταν πολλά χρόνια εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, άφησαν την χώρα και μετακινήθηκαν προς την Δυτική Ευρώπη:

«Εμείς έχουμε άλλους τρόπους για τις μετρήσεις μας. Οι περισσότεροι μετανάστες δεν είναι πλέον μέσα στη χώρα. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Αυτοί έχουν εξαφανιστεί τελείως, έχουν μείνει μόνο κάποιοι παλιοί... Αυτοί που φύγαν ήταν οι πιο ενταγμένοι. Ήρθε η ανεργία έφυγαν αυτοί, είναι απλό. Εξάλλου το ελληνικό κράτος δεν το ενδιαφέρει να έχει πολιτική ενσωμάτωσης. Το δικαίωμα στην υγεία, τη στέγαση κτλ. είναι βασικά δικαιώματα: Τα παραχωρεί το κράτος σε ένα φιλοξενούμενο. Τελειώνεις τη σύμβασή σου και φεύγεις. Αυτά δεν θεωρούνται ως ένταξη».

Οι εξελίξεις σχετικά με την μετανάστευση σήμερα στην Ελλάδα αλλάζουν μέρα με την μέρα. Η Ελλάδα δεν είναι πλέον χώρα μετανάστευσης αλλά μάλλον χώρα διέλευσης. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στους τρόπους διαπραγμάτευσης του γηγενούς πληθυσμού με την ετερότητα και άρα στην εξέλιξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και των προσφύγων στην Ελλάδα. Στις σημερινές συνθήκες εναπόκειται στους μετανάστες να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και να προωθήσουν την ενσωμάτωσή τους ενώ την ίδια στιγμή που εκλαμβάνονται ως 'απειλή' για την οικονομία, την ασφάλεια και την υγεία.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Ager, A., & Strang, A. (2008) "Understanding Integration: A Conceptual Framework", *J Refugee Studies* 11(2): 166-191.

BBC Radio 4, (2016) Greece: Warehouse of Souls, Maria Margaronis, Monday 27 June, <http://www.bbc.co.uk/programmes/b07h6zg5>.

Cottle, S. (1993). *TV news, urban conflict, and the inner city*. Leicester: University of Leicester Press.

Cottle, S. (2000). *Ethnic Minorities and The Media: Changing Cultural Boundaries*. London: McGraw-Hill International.

Delanty, G., Wodak, R., and Jones, P. (Eds.) (2011) *Migration, Identity, and Belonging*. Liverpool: LUP.

European Modules on Integration, <https://ec.europa.eu/migrant-integration/the-eu-and-integration/eu-actions-to-make-integration-work>

European Commission (1994), *Growth, Competitiveness, Employment. The Challenges and Ways Forward into the 21st Century*, Luxembourg.

FRA - European Union Agency for Fundamental Rights, (2011), *Coping with a Fundamental Rights Emergency: The Situation of Persons Crossing the Greek Land Border in an Irregular Manner*, Thematic Situation Report, Vienna.

Geddes, A. (2005) 'Europe's Border Relationships and International Migration Relations' in *JCMS: Journal of Common Market Studies* 43 vol.4: 787-806.

Habermas, J. (1990). *Moral consciousness and communicative action*. Cambridge, MA: MIT Press.

Hattersley, R. (1987). *Choose Freedom: The Future for Democratic Socialism*. London: Michael Joseph.

Joppke, C. (2007). Beyond National Models: Civic Integration Policies for Immigrants in Western Europe. *West European Politics*, no 30/1:1-22.

Kristeva, J., (1982). *Powers of horror*. University Presses of California, Columbia and Princeton.

Miller, D. (2016) *Strangers in Our midst. The Political Philosophy of Immigration*. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press.

Silverman, M. (1991). Citizenship and the nation-state in France. *Ethnic and Racial Studies*, no14/3: 333-349.

Triandafyllidou, A. and M. Veikou (2002) 'The hierarchy of Greekness: Ethnic and national identity considerations in Greek immigration policy', in *Ethnicities*, Vol. 2 (2), pp. 189-208.

UNHCR, (2016) 'Regional Refugee and Migrant Response Plan for Europe - Eastern Mediterranean and Western Balkans Route (January - December 2016)', REPORT, 13 Jan 2016, <http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php>

Veikou, M. (2013) "Integration: a hot button issue. Contextualising Multiculturalism and Integration in Amsterdam" in *Female Migration Outcomes II*, Diversities Vol. 15, No. 1, pp. 51-66, UNESCO - Max Planck Institute. www.unesco.org/shs/diversities/vol15/issue1/art5.

Veikou, M. (2016) 'Back To Basics: Stateless Women And Children In Greece', in – Talani S. and S. Giusti (eds.) Special Issue on Women in the Mediterranean *Journal of Balkan and Near Eastern Studies (to be published)*

Βείκου, Μ. Και Β. Λαλαγιάννη (2015) *Μετανάστευση. Κοινωνικές και Πολιτισμικές Εκφάνσεις. Θεωρητικά Σχήματα, Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί και Ορολογία*. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, www.kallipos.gr.

Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών (2013) «Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών»

http://www.yypes.gr/el/Generalsecretariat_PopulationSC/general_directorate

[_ithageneias_migratation/diefthinsi_metanasteftikis_politikhsNEW/ThemataKoinonikhsEntaxis/](#)).

Μαγκλιβέρας, Κ. Δ. (2016) 'Η Οικονομική Κοινωνική και Πολιτική Ενσωμάτωση των Μεταναστών στις Χώρες Υποδοχής – Τα Διεθνή Θεσμικά Κείμενα' (*to be published*)

Νόμος 3386/2005

Νόμος 3838/2010

Νόμος 3907/2011

Νόμος 4251/2014

Νόμος 4332/2015

Νόμος 4375/2016

Οδηγία ΕΕ 2008/115/ΕΕ

Οδηγία 2013/32/ΕΕ

Προεδρικό Διάταγμα 114/2010

Προεδρικό Διάταγμα 113/2013